

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

**A HERANÇA INTANGÍVEL: OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO PARENTAL E DA
CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA SOBRE O DESEMPENHO DOS FILHOS EM
MATEMÁTICA NO ENEM 2023 (ACRE)**

ÍCARO LEBRE GUNDIM

Rio Branco - AC
2025

ÍCARO LEBRE GUNDIM

**A HERANÇA INTANGÍVEL: OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO PARENTAL E DA
CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA SOBRE O DESEMPENHO DOS FILHOS EM
MATEMÁTICA NO ENEM 2023 (ACRE)**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Federal do Acre, como requisito
obrigatório para a obtenção do título de bacharel
em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Rio Branco - AC
2025

Gundim, Ícaro Lebre, 2001-

G975h A herança intangível: os efeitos da educação parental e da circunstância socioeconômica sobre o desempenho dos filhos em matemática no ENEM 2023 (Acre) / Ícaro Lebre Gundim: Orientador; Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva – 2025.

65 f.; il. 30 cm.

Inclui apêndice.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Apresentado ao curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre, em cumprimento às exigências para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

1. Enem 2. Acre. 3. Escolaridade dos pais. 4. Desempenho escolar. 5. Capital humano. I. Silva, Rubicleis Gomes da (orientador). II. Título.

CDD: 373.18098112

Bibliotecário: Marcelino G. M. Monteiro CRB-11º/258.

ÍCARO LEBRE GUNDIM

**A HERANÇA INTANGÍVEL: OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO PARENTAL E DA
CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA SOBRE O DESEMPENHO DOS FILHOS EM
MATEMÁTICA NO ENEM 2023 (ACRE)**

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado e
apresentado à Universidade Federal do Acre,
como requisito obrigatório para a obtenção do
título de bacharel em Ciências Econômicas.

Rio Branco, 15 de abril de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva
Universidade Federal do Acre
Orientador

Profa. Me. Débora de Lima Braga Penha
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

Prof. Dr. Djair Durand Ramalho Frade
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

DEDICATÓRIA

Dedico à minha família, em especial à minha mãe, que sempre investiu em mim, apesar de todas as dificuldades.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família por todo o suporte ao longo da graduação. Em especial, à minha mãe Suzy Lebre, ao meu avô Raimundo Lebre, ao meu pai Antônio Carlos Gundim e ao meu padrasto Antônio Conceição, que representam minha base familiar e são as maiores inspirações da minha vida.

Agradeço aos amigos que estiveram ao meu lado e com quem compartilhei vivências incríveis ao longo dos anos na universidade. Em especial, à Jéssica, Marcos, Gabriel, Glênia, Lucas, Ingrid, Guilherme, Danton, Wesley, Pedro, Vitória e Wisllany.

Aos professores, pelos valiosos ensinamentos — em especial ao Professor Dr. Rubicleis Gomes, por ter aceitado me orientar neste trabalho e por proporcionar a oportunidade de participar de cursos preparatórios que foram fundamentais para a realização desta pesquisa.

Enfim, a todos que estiveram presentes na minha vida, de diferentes maneiras, deixo meus mais profundos agradecimentos.

RESUMO

Esta pesquisa analisa os fatores que influenciam o desempenho dos estudantes do Enem 2023 no Acre, com foco na escolaridade dos pais e nas condições socioeconômicas. Com base na ideia de que o capital humano é transmitido entre gerações, utilizou-se um modelo de regressão linear múltipla com variáveis binárias para mensurar esses efeitos sobre as notas de matemática. Os resultados mostram que a escolaridade dos pais tem influência significativa, especialmente quando ambos possuem nível educacional elevado. Esse efeito é mediado por variáveis como tipo de escola, localização e renda, sendo esta última o principal fator associado ao desempenho. Conclui-se que há desigualdades marcantes na educação básica no Acre, favorecendo estudantes de contextos familiares mais estruturados e com pais escolarizados — os quais constituem apenas uma minoria da realidade do estado.

Palavras-chave: Enem, Escolaridade dos Pais, Desempenho Escolar, Capital Humano, Acre.

ABSTRACT

This research analyzes the factors influencing the performance of students in the 2023 National High School Exam in Acre, Brazil, focusing on parental education and socioeconomic conditions. Building on the notion that human capital is transmitted across generations, a multiple linear regression model with binary variables was employed to measure the effects of these factors on mathematics scores. The results indicate that parental education has a significant influence, particularly when both parents have higher educational attainment. This effect is mediated by variables such as school type, location, and income, with the latter emerging as the primary factor associated with performance. The findings reveal striking inequalities in basic education in Acre, favoring students from more structured family backgrounds and with educated parents—who constitute only a minority in the state’s socioeconomic context.

Keywords: Enem, Parental Education, Academic Performance, Human Capital, Acre.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Evolução da pontuação em matemática no SAEB (Acre) por nível de ensino entre 2007 e 2023.	17
Figura 2 – Evolução das notas do IDEB no Acre por nível de ensino entre 2007 e 2023.	18
Figura 3 – Distribuição dos Anos Médios de Escolaridade no Acre – 2022.	20
Figura 4 – Distribuição da Escolaridade dos Pais no ENEM 2023 - Acre (% dos estudantes)	38
Figura 5 – Distribuição da cor de pele dos estudantes no ENEM 2023 - Acre	42
Figura 6 – Efeitos da Escolaridade dos Pais e das Condições Socioeconômicas no desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre) com variável urbana/rural.	43
Figura 7 – Efeitos da Escolaridade dos Pais e das Condições Socioeconômicas no desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre).	45

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – IDEB da rede pública para os municípios do Acre - Ensino Médio.	19
Tabela 2 – População com pelo menos Nível Superior no Acre - 2000 a 2022.	21
Tabela 3 – Descrição das Variáveis do modelo.	31
Tabela 4 – Descrição das Variáveis de Infraestrutura Domiciliar.	33
Tabela 5 – Notas médias de matemática segundo características dos estudantes, localização e tipo de escola no ENEM 2023 - Acre.	36
Tabela 6 – Resultados do Teste t de Student para a nota de matemática para as características dos estudantes, localização e tipo de escola no ENEM 2023 - Acre.	36
Tabela 7 – Distribuição da condição socioeconômica dos candidatos do ENEM 2023 (Acre).	40
Tabela 8 – Fator de Inflação da Variância para os regressores do modelo	44
Tabela A.1 – Distribuição do grau de complexidade domiciliar dos estudantes no ENEM 2023 (Acre).	58
Tabela A.2 – Resultados para o desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre).	59
Tabela A.3 – Resultados para o desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre) com a localização da escola do estudante.	60

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil

GVIF – *Generalized Variance Inflation Factor* (Fator de Inflação da Variância Generalizado)

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MQO – Mínimos Quadrados Ordinários

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

ProUni – Programa Universidade para Todos

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica

TRI – Teoria da Resposta ao Item

UFAC – Universidade Federal do Acre

UnB – Universidade de Brasília

VIF – *Variance Inflation Factor* (Fator de Inflação da Variância)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Considerações Iniciais	13
1.2	Conjuntura Educacional do Acre	16
2	REVISÃO DE LITERATURA	23
2.1	Educação e Capital Humano	23
2.2	Transmissão Intergeracional de Educação	25
3	METODOLOGIA	27
3.1	Características do Exame	27
3.2	Fonte de Dados e Modelo de Regressão Linear Múltipla	28
3.3	Especificação do Modelo	30
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	35
4.1	Estatísticas Descritivas sobre o Desempenho em Matemática	35
4.2	Estatísticas Descritivas sobre a Distribuição dos Estudantes	38
4.3	Efeitos da Escolaridade dos Pais e da Circunstância Socioeconômica	42
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53
	APÊNDICE	58
	Apêndice A – Tabelas	58
	Apêndice B - Código R Utilizado	61

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento econômico de qualquer região do mundo está intrinsecamente ligado à educação, uma vez que ela é fundamental para a qualificação profissional e o crescimento pessoal dos indivíduos. No caso do Acre, essa relação é ainda mais fundamental, já que o estado enfrenta um conjunto de problemas socioeconômicos, com parte significativa de sua população vivendo na pobreza – e a educação é um dos principais desafios a serem superados.

Diante da recente colonização do Acre, a prioridade do governo local foi consolidar sua estrutura administrativa, deixando em segundo plano políticas públicas essenciais, como a garantia de uma educação básica de qualidade para a população (CABRAL, 2021). Dessa forma, o acesso à educação de qualidade tornou-se um privilégio restrito às famílias que podiam arcar com escolas privadas – únicas que dispunham de corpo docente qualificado e recursos pedagógicos adequados. O drama dessa exclusão é observado pelo Censo Demográfico de 1991 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde mais de um terço da população com mais de 15 anos do Acre (34,79%) sequer era alfabetizada, figurando entre as piores taxas do país.

Nas últimas décadas, o Acre superou parte significativa desses desafios estruturais, especialmente no que se refere à expansão do acesso à educação e à profissionalização do corpo docente. Hoje, o estado garante que todos os professores da rede pública possuam formação superior em suas áreas de atuação, um avanço que reflete a adoção de políticas de formação promovidas a partir de 1999. Contudo, atualmente, surgem outros desafios fundamentais, como a estagnação do desempenho educacional do ensino médio ao longo da última década, que manteve-se no mesmo patamar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Sobre isso, é fundamental considerar que o desempenho educacional do estudante não depende exclusivamente da qualidade da escola, mas também do contexto familiar e socioeconômico em que está inserido. Alunos com pais escolarizados e um ambiente domiciliar estruturado tendem a receber estímulos cognitivos e hábitos de estudo que favorecem seu desenvolvimento acadêmico (ANDRADE et al., 2005). Em contrapartida, estudantes em situação de vulnerabilidade muitas vezes enfrentam um dilema imediato: permanecer na escola ou abandonar os estudos para trabalhar e garantir seu sustento.

Dado que tanto o ambiente familiar quanto as condições socioeconômicas influenciam o desenvolvimento educacional dos estudantes, é possível estabelecer uma associação com a realidade acreana, onde, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2023, 51,50% da população acreana está abaixo da linha da pobreza, definida como renda per capita mensal de até R\$ 665,00. Além disso, de acordo com os mesmos dados, 24,40% dos domicílios apresentam inadequações em suas residências, como ônus excessivo com aluguel (quando o valor ultrapassa 30% da renda domiciliar), paredes externas construídas com materiais não duráveis, adensamento excessivo (mais de três moradores por dormitório) e ausência de banheiro de uso exclusivo.

Essa realidade suprime o potencial dos jovens do Acre ao longo do desenvolvimento da educação durante todas as etapas da vida. Neste cenário, o desempenho dos estudantes é avaliado por duas políticas públicas principais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que se configuram como importantes instrumentos para medir a qualidade da educação no país. Enquanto o SAEB oferece uma visão geral sobre as habilidades adquiridas ao longo da educação básica, o ENEM se destaca como a principal ferramenta para avaliar o nível de preparação dos estudantes para o ensino superior, funcionando também como a principal porta de entrada para as universidades e faculdades em todo o país.

O ENEM, embora seja um dos principais mecanismos de acesso ao ensino superior no Brasil, também funciona como um espelho das profundas desigualdades educacionais no Acre. Estudantes provenientes de famílias com pais mais escolarizados e com condições adequadas de moradia encontram menos barreiras ao ingresso na universidade pública, enquanto aqueles de famílias com menos recursos, enfrentando dificuldades estruturais e educacionais, têm sua preparação prejudicada, criando um problema no acesso ao ensino superior.

Entre as áreas de conhecimento avaliadas pelo ENEM, a Matemática se destaca como um campo crucial, não apenas por sua complexidade, mas também por sua estreita relação com o desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais, como o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. No Acre, o desempenho em Matemática serve como um parâmetro das desigualdades educacionais. O aprendizado matemático exige uma base sólida de conhecimentos prévios, algo que muitos estudantes não conseguem construir devido a deficiências no ensino básico, agravadas pela falta de recursos e do acompanhamento familiar.

Ainda que existam pesquisas sobre a influência da educação dos pais e das condições socioeconômicas sobre os filhos no Brasil, o contexto regional do Acre carece desse tipo de investigação, principalmente na perspectiva do ENEM. Diante disso, esta pesquisa procura responder à seguinte questão: *Até que ponto a escolaridade dos pais contribui para o desempenho dos filhos em Matemática no ENEM 2023 no Acre, levando em consideração fatores socioeconômicos e regionais?*

De modo geral, esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação causal entre o desempenho dos estudantes acreanos na prova de matemática do ENEM 2023 e a escolaridade dos pais e a condição socioeconômica, utilizando os microdados do ENEM de 2023, disponibilizados pelo questionário socioeconômico da inscrição do exame e organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para tanto, utiliza-se um modelo de regressão linear múltipla com variáveis binárias, no qual a educação dos pais, a condição socioeconômica e as características físicas dos estudantes são os regressores, enquanto as notas dos alunos em matemática são a variável resposta.

A escolha deste período justifica-se por ser pós-pandemia de COVID-19, um evento que alterou significativamente as dinâmicas entre alunos, pais e escolas, bem como por representar o conjunto de dados mais recente para compreender as relações educacionais do Acre. Especificamente, objetiva-se investigar:

- a . O impacto do ensino superior dos pais sobre o desempenho dos filhos no ENEM 2023;
- b . Analisar a influência de fatores derivados que também impactam no desempenho do filho como infraestrutura domiciliar, tamanho da família, renda familiar e as características da escola;
- c . Evidenciar o desempenho por gênero e cor de pele;

A hipótese central desta pesquisa é que estudantes cujos pais possuem ensino superior apresentam melhores desempenhos em Matemática no ENEM 2023 no Acre, independentemente das condições socioeconômicas, regionais e das características físicas. Essa hipótese parte do princípio de que a educação dos pais é um fator relevante para o desempenho educacional, independentemente das disparidades que possam existir no contexto social e econômico dos estudantes.

Investigar os determinantes do desempenho dos estudantes que realizam a prova de matemática do ENEM revelará as barreiras enfrentadas pelos estudantes menos favorecidos. Além disso, fornecerá um conjunto de evidências que pode servir ao debate de políticas educacionais no Acre, principalmente no que tange a futuras ações do poder público em garantir a igualdade de oportunidades aos acreanos.

1.2 Conjuntura Educacional do Acre

Durante a segunda metade do século XX, o Acre foi elevado à categoria de estado por meio da Lei nº 4.070, sancionada em 15 de junho de 1962. Entretanto, nos primeiros anos dessa nova configuração político-administrativa, tanto a estrutura burocrática quanto as instituições educacionais ainda se encontravam em estágio embrionário e fragilizado (SOUZA DANTAS, 2007). Em razão disso, a realidade sobre a situação educacional permaneceu obscura desde a criação do estado até a redemocratização do país, em 1989.

Durante esse período, as políticas educacionais eram centralizadas e pouco adaptadas às realidades regionais da Amazônia Legal. O Acre, com vastas áreas de difícil acesso e uma população predominantemente rural, enfrentava desafios logísticos, financeiros e humanos para consolidar um sistema de ensino público estruturado. A ausência de dados confiáveis sobre a educação local dificultava ainda mais o planejamento de ações governamentais.

Com a Nova República e o compromisso assumido, a partir da década de 1990, com a expansão da rede de educação básica e a implementação do sistema nacional de avaliação educacional (SAEB), o Acre passou a integrar esse movimento. Essas transformações lançaram, pela primeira vez, uma lente sobre a educação no estado, permitindo, enfim, um diagnóstico mais claro de suas condições e desafios.

Durante as últimas décadas, o estado do Acre melhorou consideravelmente nos indicadores relacionados ao ensino fundamental, tanto para os anos iniciais como para os finais. De acordo com microdados do SAEB de 2007 a 2023, houve um incremento considerável no desempenho em matemática das crianças, conforme detalhado na Figura 1. Parte desses avanços pode ser atribuída a um conjunto de políticas implementadas a partir dos anos 2000 no Acre, conforme discutido por Gusmão e Ribeiro (2016), que destacam a valorização docente, o planejamento estratégico e a articulação entre avaliação externa e formação pedagógica como pilares da melhoria. Por outro lado, as notas em matemática para o ensino médio permaneceram estagnadas ao longo do período, revelando que a expansão da educação surtiu pouca influência para essa etapa de ensino no quesito qualidade.

Essa tendência também pode ser observada nos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que combina o desempenho dos estudantes em matemática e língua portuguesa — medido pelas notas do SAEB — com as taxas de aprovação escolar. A Figura 2 apresenta a evolução dos resultados da educação básica no estado do Acre nos últimos anos. Observa-se um avanço significativo nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. No entanto, o ensino médio demonstra uma estagnação, com progressos discretos ao longo do período analisado.

A melhoria dos indicadores da educação básica no ensino fundamental foi resultado de uma política robusta de formação de professores iniciada em 1999, conduzida pelo Governo

Figura 1 – Evolução da pontuação em matemática no SAEB (Acre) por nível de ensino entre 2007 e 2023.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do SAEB de 2007 a 2023 (Inep).

Estadual em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC). Segundo Cabral (2021), na época, o Acre enfrentava uma situação crítica, com 72% dos professores da rede pública sem ensino superior, além de elevados índices de evasão escolar, repetência e analfabetismo. Para reverter esse cenário, o governo estadual, junto à UFAC, implementou programas de formação inicial e continuada, com o objetivo de qualificar os professores em exercício e atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), que estabelecia a obrigatoriedade de formação superior para todos os docentes até 2007.

Nesse sentido, a Universidade Federal do Acre (UFAC) assumiu o protagonismo a partir do ano 2000 na implementação de políticas educacionais, destacando-se com duas iniciativas principais: o Programa Especial de Formação de Docentes para o Ensino Fundamental Final e Médio, que ofertou licenciaturas específicas para professores em exercício nesses níveis, e o Programa Especial de Formação para a Educação Infantil e Anos Iniciais, centrado em pedagogia modular. Ambos os programas, realizados integralmente de forma presencial e com carga horária equivalente às graduações convencionais, qualificaram aproximadamente 4.500 profissionais entre 2000 e 2006 – grande parte atuava sem formação adequada anteriormente.

Para garantir inclusão territorial, a UFAC adequou seus currículos às demandas regionais, assegurando a capacitação de docentes em zonas rurais e comunidades remotas. A partir de 2007, ampliou o alcance por meio de parcerias com a Universidade de Brasília (UnB), incorporando modalidades de educação a distância em sua oferta formativa.

Os resultados da política educacional foram notáveis, em 2012, 99% dos professores

do Acre já possuíam formação superior. Esse avanço teve um impacto direto na qualidade do ensino, o que é refletido no aumento do IDEB para o ensino fundamental, como mostrado na Figura 2. Entre 2007 e 2019, o IDEB do Acre apresentou um crescimento substancial tanto nos anos iniciais quanto finais do ensino fundamental.

Além disso, os dados de 2021 evidenciam os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a educação no Acre. A interrupção das aulas presenciais, aliada à limitada infraestrutura tecnológica nas regiões mais remotas, dificultou a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Muitos estudantes não conseguiram acompanhar as atividades remotas, o que afetou diretamente o desempenho nas avaliações externas. Essa conjuntura agravou ainda mais os desafios do ensino médio, que já apresentava tendência de estagnação nos anos anteriores.

Contudo, os dados estagnados do Ensino Médio contrastam fortemente com os avanços de proficiência registrados nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental ao longo da segunda metade dos anos 2000 e da década de 2010. Em outras palavras, o progresso alcançado nas etapas iniciais da educação básica tende a se diluir ao longo do percurso escolar, resultando em jovens acreanos que concluem o Ensino Médio com níveis de conhecimento apenas ligeiramente superiores aos de dez anos atrás — especialmente no que se refere ao desempenho em matemática.

Figura 2 – Evolução das notas do IDEB no Acre por nível de ensino entre 2007 e 2023.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IDEB 2007-2023 (Inep).

Esse fenômeno não é exclusivo do Acre, mas confirma uma tendência nacional. Diversas análises apontam que a estagnação do desempenho no ensino médio brasileiro está associada a um conjunto multifatorial de elementos, que envolvem tanto aspectos intraescolares — como práticas pedagógicas, qualificação docente e infraestrutura — quanto fatores extraescolares, como o nível socioeconômico dos estudantes, o apoio familiar e a necessidade de trabalhar

precocemente (FERNANDES; FELICIO; SAAD, 2023; LAROS; MARCIANO; ANDRADE, 2010).

Ademais, é importante observar que os resultados agregados podem ocultar disparidades internas significativas. Municípios mais remotos ou com maior concentração de comunidades indígenas, por exemplo, enfrentam condições ainda mais adversas em relação à infraestrutura escolar, formação docente e permanência dos alunos na escola. Isso pode agravar a desigualdade intraestadual nos indicadores de aprendizagem. A Tabela 1 mostra os resultados do IDEB para os municípios do Acre de 2017 a 2023.

Tabela 1 – IDEB da rede pública para os municípios do Acre - Ensino Médio.

Município	2017	2019	2021	2023
Acrelândia	3,60	3,40	-	3,40
Assis Brasil	3,70	4,40	-	3,80
Brasiléia	4,20	4,50	-	4,30
Bujari	4,00	-	-	3,40
Capixaba	3,60	3,70	3,30	3,50
Cruzeiro do Sul	3,70	3,80	3,80	3,90
Epitaciolândia	3,20	-	4,00	4,10
Feijó	3,70	3,50	4,00	3,70
Jordão	-	3,60	-	3,90
Mâncio Lima	3,90	4,10	3,60	3,50
Manoel Urbano	3,10	-	-	3,30
Marechal Thaumaturgo	-	3,30	-	3,60
Plácido de Castro	3,70	4,00	-	4,00
Porto Walter	3,30	3,80	-	3,50
Rio Branco	3,60	3,90	4,00	4,10
Rodrigues Alves	3,70	3,60	-	3,40
Santa Rosa do Purus	2,40	3,00	2,90	-
Senador Guiomard	3,90	2,80	4,10	4,30
Sena Madureira	3,70	4,00	-	3,80
Tarauacá	3,80	3,80	-	-
Porto Acre	3,70	4,00	3,40	3,60

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do SAEB de 2017 a 2023 (Inep).

O Vale do Juruá, localizado na porção mais ocidental do estado, reúne municípios historicamente marcados pelo isolamento geográfico e por dificuldades logísticas severas. As cidades da região, que consistem em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Feijó, Jordão e Tarauacá, apresentaram em 2023 índices do IDEB geralmente abaixo de 4,0. A estagnação é uma marca registrada dos dados.

Figura 3 – Distribuição dos Anos Médios de Escolaridade no Acre – 2022.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE).

Municípios como Tarauacá e Feijó mantiveram praticamente os mesmos valores ao longo de seis anos, enquanto outros, como Mâncio Lima, chegaram a regredir. Mesmo Jordão, que mostrou uma pequena elevação nos dados mais recentes, ainda permanece com índice aquém do desejado. Esses resultados revelam que as limitações históricas da região continuam repercutindo diretamente na qualidade do ensino médio, e que as políticas públicas ainda não foram capazes de gerar transformações profundas na aprendizagem local.

Por outro lado, o Vale do Acre — região que concentra os municípios com maior grau de urbanização e presença de infraestrutura básica — apresenta um cenário um pouco mais favorável. Destacam-se, nesse contexto, Brasiléia, Senador Guiomard e Rio Branco, que registram os melhores indicadores. Isso revela uma maior capacidade local para implementar políticas educacionais, qualificar profissionais e oferecer melhores condições de aprendizagem. Em resumo, há uma evidente desigualdade intraestadual no ensino médio do Acre, o que compromete a construção de um avanço educacional mais equitativo.

Um aspecto relevante a ser observado é o nível de escolaridade da população, medido pela média dos anos de estudo. A Figura 3 ilustra a distribuição desse indicador no território do estado do Acre. Nota-se, assim, uma nítida disparidade entre os principais centros urbanos, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e as demais regiões do estado.

Nos municípios do interior do Vale do Juruá, observam-se as menores médias de anos de escolaridade ao longo da vida, com destaque para Feijó e Tarauacá, cujas médias permanecem abaixo de 7 anos. Em contrapartida, Rio Branco concentra a maior parte das instituições de ensino do estado, além de sediar as principais repartições do governo. Essa centralização contribui para melhores indicadores educacionais na capital e em seu entorno, já que o acesso às políticas

públicas e aos recursos educacionais fornecidos pelo governo estadual é facilitado.

Essas evidências são complementadas ao observar a população que possui pelo menos o nível superior no Acre - que, de acordo com o IBGE, compreende os indivíduos que possuem 16 anos ou mais de escolaridade ao longo da vida. Com isso, a Tabela 2 demonstra a evolução ao longo das últimas décadas desse estrato social.

Tabela 2 – População com pelo menos Nível Superior no Acre - 2000 a 2022.

Município	2000	2010	2022
Acre	8451	33550	84301
Acrelândia	19	277	694
Assis Brasil	61	140	515
Brasiléia	148	715	1381
Bujari	45	187	630
Capixaba	13	151	434
Cruzeiro do Sul	505	2874	8260
Epitaciolândia	48	544	1345
Feijó	139	621	2010
Jordão	4	64	346
Mâncio Lima	28	310	1170
Manoel Urbano	9	147	487
Marechal Thaumaturgo	10	116	574
Plácido de Castro	78	405	1168
Porto Walter	0	49	363
Rio Branco	6684	24276	56012
Rodrigues Alves	9	229	959
Santa Rosa do Purus	0	42	197
Senador Guiomard	142	555	1658
Sena Madureira	195	705	2047
Tarauacá	153	500	1998
Xapuri	119	449	1336
Porto Acre	42	194	717

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Demográfico para os anos de 2000, 2010 e 2022 (IBGE).

Apesar das desigualdades estruturais e dos desafios históricos enfrentados pela educação no Acre, os dados revelam um avanço expressivo no número de pessoas com pelo menos nível superior completo entre 2000 e 2022. No ano 2000, apenas 8.451 indivíduos no estado declaravam ter concluído o ensino superior. Esse número saltou para 84.301 em 2022, representando um crescimento de quase 900% em duas décadas. Essa evolução reflete, entre outros fatores, os impactos da expansão do ensino superior, especialmente com a interiorização da Universidade Federal

do Acre (UFAC) e a instalação de instituições privadas fomentadas, além da implementação de políticas de acesso ao ensino superior como o FIES e o ProUni (KITAMURA; SILVA, 2015).

O crescimento da população com ensino superior, no entanto, não ocorreu de maneira homogênea entre os municípios. A capital, Rio Branco, sozinha concentra mais de 66% de todos os indivíduos com ensino superior no estado em 2022, evidenciando novamente o peso da centralização dos recursos educacionais e administrativos. Outras cidades urbanas, como Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Senador Guiomard, também apresentaram crescimento notável, embora em níveis absolutos bem inferiores.

A lenta interiorização do ensino superior no Acre pode estar associada ao fenômeno de "deslocamento educacional", em que jovens de municípios menores migram temporariamente ou definitivamente para centros urbanos em busca de formação. Tal dinâmica contribui para a elevação dos indicadores nas cidades-sede das instituições de ensino, mas não necessariamente implica um retorno do capital humano às regiões de origem. Conseqüentemente, as disparidades territoriais tendem a se manter ou até a se aprofundar, a menos que sejam adotadas estratégias eficazes para fixar os egressos em suas localidades e expandir a oferta educacional no interior.

Sumariamente, embora o Acre tenha avançado significativamente nos indicadores de acesso e permanência na educação básica e superior nas últimas décadas, persistem desigualdades educacionais marcadas por recortes territoriais e estruturais. A expansão do ensino superior, embora expressiva em termos quantitativos, ainda não conseguiu romper com a lógica histórica de concentração urbana do conhecimento.

Os dados de escolaridade média, proficiência, IDEB e formação superior revelam que os avanços são desigualmente distribuídos e que a qualidade da educação no interior, especialmente nas regiões mais isoladas como o Vale do Juruá, ainda enfrenta entraves estruturais. Portanto, essa realidade tem implicações diretas sobre os processos de transmissão intergeracional da educação, uma vez que a escolaridade dos pais está fortemente condicionada pelo local em que vivem, pelas oportunidades de acesso ao ensino superior e à qualidade da formação recebida.

Nesse contexto, torna-se ainda mais relevante investigar a relação da educação parental e das condições socioeconômicas sobre a proficiência dos estudantes da rede de ensino do Acre, especialmente no que se refere ao desempenho no ENEM. Essa importância é ampliada pelo cenário ainda pouco explorado nas pesquisas focadas no ensino médio no estado, o que dificulta uma compreensão mais aprofundada dos fatores que influenciam o rendimento dos alunos nessa etapa educacional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Educação e Capital Humano

A relação existente entre o sistema educacional e o sistema econômico é abordada na ciência econômica pela teoria do capital humano. Pesquisadores desta área alcunharam o termo "capital humano" para exprimir o conjunto de habilidades e conhecimentos pertinentes à geração de ganhos individuais (SCHULTZ, 1961).

O debate sobre o investimento na mão de obra, voltado ao aprimoramento da produtividade individual, teve um marco com o estudo de Mincer (1958). Nessa discussão, o autor observa que o indivíduo, sendo plenamente racional, deve escolher entre investir tempo na aquisição de novas habilidades, para aplicá-las em atividades profissionais futuras, ou ingressar diretamente no mercado de trabalho, abrindo mão da oportunidade de adquirir novos conhecimentos.

Schultz (1960) aprofundou o conceito de Capital Humano. Segundo o autor, esse tipo de capital é semelhante ao capital físico, porém, representa o valor econômico das habilidades, conhecimentos e capacidades adquiridas pelos indivíduos através da educação e experiência. Assim, ao acumular capital humano ao longo da vida, o indivíduo potencializa sua própria capacidade produtiva, o que, por consequência, tende a resultar em salários superiores quando comparados àqueles com menor qualificação. Em suma, expressa a noção de um investimento atual que proporciona retornos futuros, traduzidos em maior renda e consumo.

Para além do fator puramente econômico, o capital humano contribui para o desenvolvimento da saúde pública. De acordo com Becker (1964), indivíduos mais educados valorizam mais o futuro ao tomar decisões racionais. Com isso, essa maior racionalidade se manifesta em certos tipos de comportamentos, como hábitos alimentares mais saudáveis, prática regular de atividades físicas e a busca por cuidados preventivos, elevando a expectativa de vida da

sociedade.

O conjunto dessas pesquisas apresentadas por Becker, Schultz e Mincer formou a base da economia da educação e da teoria do capital humano. A partir deles, os economistas passaram a incorporar o capital humano como uma variável relevante aos seus modelos, principalmente nas áreas de pesquisa relacionada à produtividade, políticas públicas e crescimento econômico. No entanto, ainda que a abordagem de [Mincer e Polachek \(1974\)](#) seja a mais utilizada, há muita divergência com relação à forma de medir o capital humano, em razão das características particulares de cada economia e região.

Em pesquisas mais recentes, validou-se que o capital humano no contexto brasileiro cresceu bastante. [Veloso et al. \(2024\)](#) constroem um índice de capital humano adaptado para a realidade brasileira, adotando métodos de organizações internacionais como a *Bureau of Labor Statistics* e a *Conference Board*, mas com microdados constituídos da PNAD e PNAD contínua para o período de 1995 a 2002. Os resultados para o índice de capital humano mostram que houve um crescimento anual de 2,2% do capital humano, onde os anos de estudo da população ocupada cresceram de 6,9 em 1995 para 10,6 em 2022. Ademais, há também o aumento dos anos de experiência, que cresceram de 18,5 em 1995 para 22,9 em 2022. O conjunto de incrementos da escolaridade geral da população brasileira foi promovido com a expansão do ensino básico a partir da década de 90.

Em contraste, [Barbosa Filho, Pessôa e Veloso \(2010\)](#) apontam que, mesmo que a escolaridade geral da população tenha aumentado, esse ganho não se traduziu em ganhos de produtividade. Os pesquisadores estimam a PTF com o ajuste de capital humano para o período de 1992 a 2007 para o Brasil. Além disso, utilizam a especificação de [Mincer e Polachek \(1974\)](#) para estimar uma medida de capital humano e incluí-la no fator trabalho para a PTF. Conclusivamente, a PTF ajustada pelo capital humano apresentou uma diminuição, indicando que o retorno adicional da escolaridade declinou. Eles argumentam que isso ocorre porque a oferta de trabalhadores com maior nível educacional cresceu em ritmo superior à demanda por esse tipo de profissional.

Portanto, a teoria do capital humano esclarece a importância da educação para ganhos de produtividade e bem-estar social. Um aspecto fundamental que deriva dessa abordagem é o modo como a educação e o capital humano acumulado em uma geração podem induzir o desenvolvimento de gerações seguintes. Essa passagem de conhecimentos e habilidades é conduzida pelo ambiente familiar, o nível educacional dos pais e as condições socioeconômicas, fatores que serão abordados na próxima seção.

2.2 Transmissão Intergeracional de Educação

A literatura teórica e empírica sobre capital humano destaca que características familiares, como escolaridade dos pais, condições econômicas, valores culturais e redes sociais, são transmitidas entre gerações e exercem influência direta e indireta sobre o desenvolvimento educacional dos filhos (SANTOS; MARIANO; COSTA, 2019). Esses fatores atuam como canais de transmissão intergeracional, formando um elo entre o ambiente familiar e o desempenho escolar das novas gerações.

Entre os fatores mais relevantes, a escolaridade dos pais se sobressai como um dos principais determinantes do sucesso acadêmico dos filhos. No caso das mães, essa influência é ainda mais marcante. Currie e Moretti (2003) evidenciam que mães com maior nível de instrução tendem a ter filhos mais saudáveis, com maior peso ao nascer e maior idade gestacional. Esses efeitos extrapolam a renda familiar e refletem externalidades positivas da educação materna, apontando a educação como um vetor de bem-estar intergeracional.

Outra pesquisa relevante no contexto internacional é o trabalho realizado por Li et al. (2023), onde eles investigam o impacto da renda familiar na transmissão intergeracional da educação na China, utilizando dados da *China Family Panel Studies* (CFPS) de 2018. A metodologia inclui o uso de uma matriz de transição educacional para analisar a mobilidade educacional intergeracional, com ênfase no efeito mediador da renda familiar. Os resultados mostram uma relação significativa entre a educação dos pais e dos filhos, com uma taxa de solidificação de 25,72%. A pesquisa também destaca que a expansão do ensino superior reduziu o impacto da renda familiar, oferecendo mais oportunidades educacionais para crianças de famílias de baixa e média renda. A renda familiar mediou 2,6% da relação entre a educação dos pais e dos filhos, sugerindo a importância de mais investimentos públicos em educação para promover a mobilidade social.

No Brasil, diversos estudos abordam essa temática. Um exemplo disso é o trabalho de Feijó, França e Pinho (2022), que analisou os microdados do ENEM 2017 no estado do Ceará, utilizando um modelo de efeitos fixos. Os resultados indicaram que filhos de pais com ensino superior completo apresentaram desempenho 3,10% superior em matemática em comparação àqueles cujos pais não possuíam esse nível de escolaridade. Tal diferença evidencia o papel significativo da escolaridade parental, mesmo em avaliações padronizadas.

Ribeiro et al. (2015) aprofundaram a análise utilizando dados da Coorte de Nascidos de 1982 em Pelotas (RS). Utilizando o método de variáveis instrumentais, os autores aproveitam a expansão de vagas escolares promovida pelo governo Brizola (1959-1963) como fonte de variação exógena. Os resultados mostram que a escolaridade dos pais exerce influência significativa sobre a dos filhos, com um viés de gênero: a escolaridade das mães afeta mais as filhas (ganho de 0,747 ano) enquanto a dos pais pesa mais nos filhos (0,352 ano). Além disso, evidenciou-se que a referida política educacional beneficiou sobretudo as mulheres, o que sugere um impacto

diferenciado das políticas públicas consoante o gênero.

A influência da escolaridade dos pais não se limita ao desempenho educacional, mas também se estende aos rendimentos futuros. [Ramos e Reis \(2008\)](#), com base na PNAD 1996, mostraram que trabalhadores com 15 anos de estudo recebem, em média, 56% a mais quando seus pais possuem 8 anos ou mais de escolaridade, em comparação àqueles cujos pais têm até 3 anos de instrução. Isso indica que o capital humano dos pais atua também como diferencial no mercado de trabalho, mesmo entre indivíduos com escolaridade semelhante.

Além dos efeitos diretos, há impactos mediados por variáveis socioeconômicas. [Santos, Mariano e Costa \(2019\)](#) utilizaram o modelo de mediação causal contrafactual de [Imai, Keele e Tingley \(2010\)](#) para decompor os efeitos diretos da escolaridade parental daqueles mediados por renda, infraestrutura e outros aspectos familiares. A análise, baseada nos dados do SAEB e do INEP (2015), demonstrou que a influência da educação materna tende a ser ligeiramente superior à paterna em todas as regiões do país, embora o efeito combinado diminua conforme o nível educacional dos pais se eleva.

Em síntese, a literatura revisada mostra que a transmissão intergeracional de educação ocorre por múltiplos canais – formais e informais – e que sua magnitude depende do contexto social, regional e econômico. A escolaridade dos pais influencia não apenas o desempenho acadêmico dos filhos, mas também as oportunidades de mobilidade social e econômica futura. Com base nisso, a presente pesquisa volta-se à metodologia, de modo a explicar como serão analisados os resultados.

3 METODOLOGIA

3.1 Características do Exame

O exame é separado em cinco grandes áreas de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias, que abrange disciplinas como História, Geografia, Sociologia e Filosofia; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que inclui Biologia, Física e Química; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, composta por Língua Portuguesa, uma Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação; e Matemática e suas Tecnologias. Além dessas, há a Redação, na qual os candidatos devem elaborar um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema atual, apresentado a partir de textos de apoio.

Realizada em dois domingos, a prova conta com quatro avaliações objetivas. No primeiro dia, são avaliadas as habilidades dos alunos em Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação. No segundo dia, os alunos são testados em Ciências da Natureza e Matemática. O principal objetivo da prova é avaliar o desempenho dos estudantes que estão concluindo o ensino médio, mas também é uma porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

Inicialmente, no ano de referência, 24.278 alunos acreanos estavam efetivamente inscritos no exame. Entretanto, apenas 15.099 compareceram em ambos os dias de aplicação. Entre os presentes, 6.960 alunos possuíam pelo menos um dos pais com ensino superior, enquanto 1.822 tinham ambos os pais com nível superior completo. Além disso, 366 alunos declararam não saber a escolaridade dos pais, o que pode estar relacionado a fatores como desconhecimento familiar ou falecimento dos responsáveis. As provas foram realizadas em 17 municípios do estado do Acre, com exceção de cinco cidades: Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Bujari, Capixaba e Assis Brasil.

A correção da prova segue a Teoria da Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico

que analisa os padrões de resposta, levando em conta a dificuldade das questões e a consistência do desempenho do participante. Caso o indivíduo responda de maneira aleatória, estratégia popularmente conhecida como "chute", o modelo tende a identificar esse padrão e, conseqüentemente, atribuir uma pontuação inferior.

3.2 Fonte de Dados e Modelo de Regressão Linear Múltipla

Para atingir os objetivos desta pesquisa, utiliza-se uma abordagem quantitativa em conjunto com os microdados do ENEM 2023, disponibilizados pelo INEP e processados no *software* RStudio. Nesse sentido, para investigar as relações entre a escolaridade dos pais e o desempenho dos filhos, adota-se um modelo de regressão linear múltipla que incorpora variáveis qualitativas por meio da criação de variáveis indicadoras binárias, conhecidas como variáveis *dummy*.

O modelo proposto é uma extensão da regressão linear clássica, em que se incluem variáveis *dummy* para representar fatores qualitativos, como gênero, tipo de escola, região geográfica, nível de escolaridade dos pais, entre outros. Cada categoria de uma variável qualitativa é convertida em uma variável *dummy*, exceto pela categoria de referência, que é omitida do modelo para evitar multicolinearidade (WOOLDRIDGE, 2006). Com isso, é possível incorporar corretamente ao modelo informações categóricas sem impor ordens arbitrárias entre as categorias.

A forma geral do modelo pode ser expressa por:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i \quad (3.1)$$

onde Y_i é a variável dependente, X_{1i}, \dots, X_{ki} são as variáveis explicativas codificadas como *dummies*, e u_i é o erro aleatório que representa a parte da variabilidade não explicada pelo modelo.

Os coeficientes β_1, \dots, β_k capturam os efeitos marginais de cada categoria representada pelas *dummies* sobre a variável dependente, sempre em comparação com a categoria de referência. Assim, cada coeficiente estimado reflete a diferença média na variável dependente entre a categoria em questão e a categoria omitida.

A estimação dos parâmetros é feita pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que busca minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. A função objetivo é:

$$\min_{\beta_0, \dots, \beta_k} \sum_{i=1}^N (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (3.2)$$

com o valor estimado dado por:

$$\hat{Y}_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ki} \quad (3.3)$$

A solução matricial do MQO é expressa por:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y \quad (3.4)$$

em que X é a matriz das variáveis explicativas — composta por colunas de *dummies* —, Y é o vetor da variável dependente, e $\hat{\beta}$ é o vetor dos coeficientes estimados.

Para uma variável *dummy* qualquer X_{ki} , o coeficiente estimado pode ser obtido pela fórmula:

$$\hat{\beta}_k = \left(\sum_{i=1}^N X_{ki}^2 \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^N X_{ki} Y_i \right) \quad (3.5)$$

Esse coeficiente expressa a diferença esperada no valor de Y_i entre as observações que pertencem à categoria associada à *dummy* X_k e aquelas que pertencem à categoria de referência. Ainda que diferentes variáveis qualitativas gerem conjuntos distintos de *dummies*, todas elas são tratadas da mesma forma no modelo e interpretadas com base em comparações com a categoria omitida.

Para que o modelo seja estatisticamente válido, é necessário que os pressupostos do modelo clássico de regressão linear sejam razoavelmente satisfeitos. São eles:

1. **Linearidade:** assume-se que a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente é linear nos parâmetros.
2. **Exogeneidade:** o erro u_i deve ser, em média, não correlacionado com os regressores, ou seja, $E[u_i|X_i] = 0$.
3. **Ausência de multicolinearidade perfeita:** as variáveis explicativas não devem apresentar colinearidade exata entre si.
4. **Homoscedasticidade:** a variância do erro deve ser constante para todas as observações, ou seja, $\text{Var}(u_i|X_i) = \sigma^2$.
5. **Independência dos erros:** os erros devem ser não autocorrelacionados, especialmente importante em estruturas de dados agrupadas.
6. **Normalidade dos erros** (relevante em amostras pequenas): os erros u_i devem ser normalmente distribuídos para que as inferências estatísticas baseadas na distribuição t sejam válidas.

Na prática empírica, nem sempre esses pressupostos são plenamente atendidos. Estudos observacionais estão sujeitos, por exemplo, a problemas de exogeneidade, devido à omissão de

variáveis não observadas que afetam simultaneamente os regressores e a variável dependente. No contexto desta pesquisa, é possível que características individuais dos estudantes — como motivação, apoio familiar não mensurável ou habilidades cognitivas inatas — influenciem tanto o desempenho no ENEM quanto estejam correlacionadas com a escolaridade dos pais. Como essas variáveis não estão disponíveis nos dados e, portanto, não são incluídas no modelo, seu efeito acaba sendo absorvido pelo termo de erro, violando o pressuposto de exogeneidade. Além disso, a heterocedasticidade é comum em dados educacionais, devido à variabilidade dos desempenhos entre grupos populacionais.

Para corrigir a heterocedasticidade nos resultados, a regressão foi estimada com erros robustos. Essa abordagem ajusta a estimativa dos erros padrão, tornando-a confiável mesmo quando a suposição de homoscedasticidade é violada. O uso de erros robustos permite que as inferências sobre os coeficientes do modelo sejam mais precisas, proporcionando intervalos de confiança e testes de significância ajustados para a heterocedasticidade presente nos dados. Nesse sentido, ao afirmar que a variância dos erros é constante (homoscedasticidade), diz-se que $Var = (u_i|X_i) = \sigma^2$, onde σ^2 é a mesma para todas as observações i . Contudo, quando há heterocedasticidade, a variância dos erros varia para cada observação i , ou seja, será $Var = (u_i|X_i) = \sigma_i^2$. Além disso, para verificar a presença de multicolinearidade entre as variáveis explicativas do modelo, foi aplicado o teste do Fator de Inflação da Variância (VIF). Valores acima de 5 indicam a presença de multicolinearidade moderada.

Dessa forma, os resultados obtidos devem ser interpretados com cautela: as estimativas geradas pelo modelo não implicam, necessariamente, relações de causa e efeito. Em vez disso, os coeficientes refletem associações estatísticas entre as variáveis explicativas e a variável dependente. Reconhece-se, portanto, que este estudo contribui para a compreensão de padrões relacionais entre escolaridade parental e a condição socioeconômica sobre o desempenho estudantil, sem, contudo, estabelecer uma relação causal estrita entre essas variáveis.

Mesmo com tais limitações, o uso de um modelo de regressão linear múltipla com variáveis qualitativas representadas por *dummies* constitui uma ferramenta adequada para investigar associações relevantes nos dados. Essa abordagem permite isolar o efeito de características específicas ao mesmo tempo em que se controla por outras fontes de heterogeneidade observável, possibilitando estimativas mais robustas e interpretações mais claras.

3.3 Especificação do Modelo

A metodologia adotada nesta pesquisa segue a abordagem empírica proposta por [Feijó, França e Pinho \(2022\)](#). No entanto, em vez de utilizar um modelo com efeitos fixos em dados transversais, optou-se por um modelo com variáveis dummy e erros padrão clusterizados, no qual o tamanho da família, a renda familiar, o tipo de escola e a infraestrutura domiciliar são explicitados como variáveis independentes. Essa alteração se justifica porque os efeitos fixos são

mais apropriados para dados em painel, onde há múltiplas observações dos mesmos indivíduos ao longo do tempo. No caso do ENEM, essa abordagem seria inadequada, pois a cada edição do exame há candidatos diferentes e um número distinto de participantes, impossibilitando a exploração da variação temporal dentro dos mesmos grupos.

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta^m E_i^m (1 - E_i^p) + \beta^p E_i^p (1 - E_i^m) + \beta^{mp} E_i^m E_i^p + \beta^w M_i + \beta^s S_i + \beta^o O_i + \sum_{k=1}^5 \beta_k^h H_{ki} + \sum_{j=1}^{16} \beta_j^r R_{ji} + \sum_{l=1}^9 \beta_l^f F_{li} + \sum_{u=1}^5 \beta_u^d D_{ui} + \epsilon_i \quad (3.6)$$

Tabela 3 – Descrição das Variáveis do modelo.

Símbolo	Descrição	Categoria Base
$\ln(Y_i)$	Logaritmo natural da nota em Matemática do estudante i .	–
β_0	Constante do modelo (intercepto). Representa o valor base da regressão.	–
$\beta^m, \beta^p, \beta^{mp}$	Coefficientes que capturam o efeito da escolaridade dos pais.	–
$E_i^m (1 - E_i^p)$	Dummy: 1 se a mãe tem ensino superior e o pai não.	Pais sem ensino superior
$E_i^p (1 - E_i^m)$	Dummy: 1 se o pai tem ensino superior e a mãe não.	Pais sem ensino superior
$E_i^m E_i^p$	Dummy: 1 se ambos os pais possuem ensino superior.	Pais sem ensino superior
$\beta^w, \beta^h, \beta^o \beta_k^h$	Coefficientes que capturam o efeito das características individuais e de localização.	–
M_i	Dummy: 1 para a candidata pertencente ao gênero feminino.	Masculino
O_i	Dummy: 1 para residentes do Acre fora de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.	Mora fora de Rio Branco e Cruzeiro do Sul
S_i	Dummy: 1 para as escolas do estado do acre que são privadas.	Pública
$\sum_{k=1}^5 H_{ki}$	Dummies de cor de pele (5 dummies: Preta, Parda, Amarela, Branca e Não declarado).	Indígena
$\beta_j^r, \beta_l^f, \beta_u^d$	Coefficientes que capturam o efeito da circunstância socioeconômica.	–
$\sum_{j=1}^{16} R_{ji}$	Dummies para renda familiar (16 dummies para 17 faixas de renda).	Até R\$ 1.320,00
$\sum_{l=1}^9 F_{li}$	Dummies para tamanho da família (9 dummies para 10 categorias).	1 pessoa
$\sum_{u=1}^5 D_{ui}$	Dummies para a complexidade do domicílio (5 dummies para 6 níveis).	Primeiro Sextil

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Acre).

Adicionalmente, os efeitos fixos eliminariam toda a variabilidade dentro dos grupos definidos, o que impediria a estimativa do impacto de fatores como as condições socioeconômicas. Por essa razão, opta-se por um modelo que mantém essa variabilidade e permite a análise direta dessas diferenças estruturais. A inclusão explícita do tamanho da família, da renda familiar, do tipo de escola e da infraestrutura domiciliar como variáveis independentes possibilita capturar heterogeneidades importantes que influenciam o desempenho acadêmico dos estudantes.

Originalmente, a escolaridade dos pais é classificada em oito níveis no ENEM, que foi transformada em variáveis *dummy*, assumindo valor 1 quando o genitor possui ensino superior e 0 caso contrário. Dessa forma, o modelo diferencia os casos em que apenas a mãe, apenas o pai ou ambos possuem ensino superior. Também é incluída uma *dummy* para o gênero feminino, permitindo a comparação do desempenho entre homens e mulheres, além de controles para as condições socioeconômicas, como tamanho da família, renda familiar, tipo de escola e infraestrutura domiciliar. Inclui-se ainda uma *dummy* para a cor de pele dos alunos, uma vez que diferenças raciais podem refletir desigualdades estruturais no acesso à educação.

O modelo expresso pela equação 3.6 utiliza a especificação log-linear. De acordo com Wooldridge (2006), essa forma garante que os parâmetros associados a variáveis contínuas sejam interpretados como elasticidades aproximadas, facilitando a análise da sensibilidade da variável dependente a mudanças proporcionais em suas determinantes. No caso de variáveis *dummy*, o coeficiente estimado reflete uma variação percentual aproximada na variável dependente quando a característica representada pela *dummy* está presente ($Dummy = 1$) em comparação à sua ausência ($Dummy = 0$), mantendo constantes outras variáveis do modelo.

Essa abordagem não apenas expressa as relações entre variáveis de forma relativa, facilitando a interpretação em termos percentuais, como também contribui para o controle de fatores de confusão, permitindo a identificação mais clara do efeito isolado de cada preditor. Além disso, a aplicação da transformação logarítmica à variável dependente reduz problemas de heterocedasticidade e aproxima a distribuição dos resíduos da normalidade, fortalecendo o atendimento aos pressupostos do modelo de regressão linear clássica, mesmo com a inclusão de variáveis categóricas.

A Tabela 3 expressa todas as variáveis utilizadas. O primeiro controle após os mediadores da escolaridade dos pais é a renda familiar, que, segundo o questionário do ENEM, é subdividida em 17 faixas de renda (sem renda até quem ganha mais de R\$ 26.400,00), representando a condição econômica das famílias dos estudantes. A inclusão dessa variável permite controlar as diferentes realidades socioeconômicas das famílias, pois se presume que famílias mais ricas têm mais acesso a recursos educacionais adicionais e a melhores escolas.

Outra variável considerada é o tamanho da família, mensurado pelo número de residentes no domicílio do estudante. Conforme o número de filhos aumenta, os pais precisam dividir seu tempo, recursos financeiros e apoio pedagógico entre eles, o que pode resultar em uma alocação

mais fragmentada desses fatores. Esse fenômeno pode afetar o desempenho educacional dos filhos, uma vez que menos atenção individualizada e menos recursos disponíveis podem impactar negativamente o aprendizado.

No questionário do ENEM, o tamanho da família é originalmente categorizado em 20 faixas, variando desde domicílios com apenas um residente até aqueles com 20 pessoas. Contudo, para esta pesquisa, adota-se uma classificação simplificada, consolidando essas categorias em 10 faixas, que vão de 1 (mora sozinho) até 10 ou mais moradores no domicílio. Essa abordagem busca manter a relevância da variável enquanto reduz a complexidade dos grupos analisados.

Tabela 4 – Descrição das Variáveis de Infraestrutura Domiciliar.

Variável	Descrição	Codificação
Empregado(a) Doméstico(a)	Presença de empregado(a) doméstico(a) no domicílio.	1: Pelo menos dois dias na semana; 0: Caso contrário
Banheiro	Quantidade de banheiros no domicílio.	1: Mais de 1 banheiro; 0: Caso contrário
Quartos	Quantidade de quartos no domicílio.	1: Mais de 2 quartos; 0: Caso contrário
Veículo	Posse de veículo (carro ou moto).	1: Pelo menos um veículo; 0: Caso contrário
Máquina de Lavar Roupa	Posse de máquina de lavar roupa.	1: Pelo menos uma máquina; 0: Caso contrário
Micro-ondas	Posse de micro-ondas.	1: Pelo menos um micro-ondas; 0: Caso contrário
Televisão em cores	Posse de televisão em cores.	1: Pelo menos uma TV; 0: Caso contrário
TV por assinatura	Posse de TV por assinatura.	1: Pelo menos um aparelho; 0: Caso contrário
Telefone Celular	Quantidade de celulares no domicílio.	Número de celulares
Computador	Posse de computador.	1: Pelo menos um computador; 0: Caso contrário
Internet	Acesso à internet no domicílio.	1: Acesso à internet; 0: Caso contrário

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

A terceira variável analisada refere-se às características institucionais das escolas, incluídas para capturar as diferenças estruturais e organizacionais entre as instituições de ensino. Elas exercem influência significativa no desempenho acadêmico dos estudantes, uma vez que a qualidade do ambiente escolar e o acesso a insumos educacionais (como materiais didáticos, tecnologias e programas complementares) influenciam diretamente as oportunidades de aprendizagem. Esses atributos diferenciam-se principalmente pelo tipo de escola, onde há as instituições

de ensino público e privado.

Para controlar os efeitos das disparidades regionais, foi incorporada ao modelo uma variável *dummy* que identifica se o candidato reside fora dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Essa escolha metodológica justifica-se pela heterogeneidade das condições educacionais no estado: fora dos principais centros urbanos, a infraestrutura escolar é mais precária, com déficits em recursos pedagógicos, formação docente e acesso a tecnologias educacionais.

Como base de referência, definiram-se os estudantes que não residem nessas duas cidades, partindo do pressuposto de que os candidatos de áreas urbanizadas (como Rio Branco e Cruzeiro do Sul) possuem vantagens estruturais – desde maior oferta de cursos preparatórios até escolas melhor equipadas. Ao incluir essa variável, busca-se isolar o impacto da localização geográfica no desempenho, reconhecendo que as desigualdades regionais podem distorcer a análise da relação entre renda e resultados educacionais.

Uma alternativa para considerar os fatores regionais na análise é utilizar a variável que indica se a escola do estudante está localizada em zona urbana ou rural. Essa informação, porém, está disponível para apenas 2.937 dos 14.980 estudantes da amostra. Diante dessa limitação, propõe-se a estimação de um novo modelo em que a variável de residência do estudante (O_i) é substituída pela localização da escola, mantendo-se a dimensão geográfica com base em um critério institucional.

Por fim, ressalta-se que a infraestrutura domiciliar foi incorporada ao modelo como um índice composto, construído a partir de 11 indicadores do questionário socioeconômico do ENEM, conforme apresentado na Tabela 4. Esses indicadores, que incluem acesso à internet, posse de computadores, veículos e recursos como máquina de lavar roupa, foram agregados em uma pontuação contínua e posteriormente categorizados em seis grupos de complexidade crescente, utilizando sextis (divisões de 16,67% da distribuição). Essa abordagem permite capturar efeitos não lineares da infraestrutura, comparando domicílios com recursos mínimos (primeiro sextil) até aqueles com maior disponibilidade de bens (sexto sextil).

A inclusão desses grupos no modelo tem a finalidade de evidenciar o papel do ambiente domiciliar como canal de mediação na transmissão intergeracional da educação. Recursos como espaço físico adequado — por exemplo, o número de quartos — e acesso a tecnologias ampliam as oportunidades de aprendizado. Em contrapartida, a ausência desses elementos tende a limitar o desempenho acadêmico dos estudantes.

Portanto, a modelagem adotada permite não apenas mensurar o impacto direto da escolaridade parental no desempenho acadêmico dos filhos, mas também controlar fatores estruturais e socioeconômicos que poderiam distorcer essa relação. Assim, a metodologia proposta possibilita uma interpretação precisa dos mecanismos de transmissão intergeracional da educação, permitindo que as estimativas reflitam o impacto líquido da escolaridade dos pais, independentemente das desigualdades de origem familiar ou territorial.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estatísticas Descritivas sobre o Desempenho em Matemática

A pontuação do ENEM é calculada por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera padrões de respostas e dificuldade das questões para ajustar as notas. Em 2023, a prova de Matemática variou entre 319,8 e 958,6 pontos. A Tabela 5 detalha o desempenho médio dos estudantes do Acre no ENEM 2023, estratificado por escolaridade dos pais, localização, tipo de escola e cor de pele, conforme dados do INEP.

A média geral de Matemática no Acre foi de 494,30 pontos, mas as disparidades entre grupos são marcantes. Na escolaridade dos pais, estudantes com ambos os pais com ensino superior atingiram a maior média (571,62), cerca de 100 pontos acima daqueles cujos pais não têm formação superior (470,94). Quando apenas um dos pais possui graduação, a média é superior a 520 pontos, com ligeira vantagem para filhos de pais com ensino superior (525,38) em relação às mães (520,56).

A localização geográfica também influencia: estudantes de áreas urbanas (507,50) superam os de zonas rurais (474,38). Aqueles que residem em RBR ou CZS (provavelmente regiões centrais, como Rio Branco ou Cruzeiro do Sul) têm média de 500,43, enquanto os demais alcançam apenas 470,93. O tipo de escola revela a maior disparidade: alunos de escolas privadas atingem 605,89 pontos, 114 pontos acima da média das demais escolas (491,16). Essa diferença ressalta o impacto de recursos educacionais e infraestrutura.

Quanto à cor de pele, estudantes brancos lideram (523,78), seguidos por não declarados (505,97), pretos (478,7), pardos (487,02), amarelos (471,73) e indígenas (448,65). A diferença entre brancos e indígenas chega a 75 pontos, evidenciando desigualdades raciais estruturais. Para avaliar se as médias representam diferenças significativas, é necessário realizar um teste t de

Tabela 5 – Notas médias de matemática segundo características dos estudantes, localização e tipo de escola no ENEM 2023 - Acre.

Característica	Descrição	Nota	Desvio Padrão	Observações
Escolaridade	Ambos com Ensino Superior	571,62	117,32	1811
	Mãe com Ensino Superior	520,56	108,27	2400
	Nenhum com Ensino Superior	470,94	93,86	9879
	Pai com Ensino Superior	525,38	111,65	890
Região	Rural	474,38	95,72	257
	Urbana	507,50	110,95	2680
	Mora em RBR ou CZS	500,43	108,68	11864
	Mora fora de RBR ou CZS	470,93	94,15	3116
Escola	Outras Escolas	491,16	104,48	14571
	Escola Privada	605,89	116,98	409
Cor de Pele	Branca	523,78	116,38	3544
	Não declarado	505,97	110,80	229
	Preta	478,7	96,44	1603
	Parda	487,02	102,32	9022
	Amarela	471,73	96,79	436
	Indígena	448,65	89,20	146

Notas: RBR: Rio Branco; CZS: Cruzeiro do Sul.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

Student para avaliar se essas diferenças são significativas. Primeiramente, avalia-se a questão da escolaridade.

Tabela 6 – Resultados do Teste t de Student para a nota de matemática para as características dos estudantes, localização e tipo de escola no ENEM 2023 - Acre.

Comparação	Experimental	Controle	t-valor	gl	p-valor	IC 95%
RBR e CZS - Fora	500,43	470,92	15,05	5499	$2,2^{-16}$	25,66 a 33,34
Urbana - Rural	507,50	474,38	4,62	325	$3,1^{-7}$	19,07 a 47,16
Privada - Pública	605,89	491,16	21,83	14978	$2,2^{-16}$	104,42 a 125,03
Branca - Indígena	523,78	448,65	7,71	166	$2,7^{-18}$	60,05 a 90,21
Preta - Indígena	478,70	448,65	3,63	177	$1,5^{-04}$	14,73 a 45,38
Parda - Indígena	487,02	448,65	4,50	151	$8,2^{-07}$	23,63 a 53,11
Amarela - Indígena	471,73	448,65	2,54	268	$8,5^{-03}$	5,92 a 40,24
Não declarado - Indígena	505,97	448,65	5,26	353	$6,8^{-08}$	36,87 a 77,77
Ambos - Nenhum	571,62	470,94	40,25	11688	$2,2^{-16}$	95,78 a 105,58
Pai - Nenhum	525,38	470,94	16,30	10767	$2,2^{-16}$	47,89 a 60,99
Mãe - Nenhum	520,56	470,94	22,52	12277	$2,2^{-16}$	45,30 a 53,94

Notas: IC 95%: Intervalo de confiança com nível de significância de 5%. gl: Graus de Liberdade. RBR: Rio Branco. CZS: Cruzeiro do Sul.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

Conforme demonstrado pela Tabela 6, ao comparar as médias dos casos em que cada estudante está inserido, isto é, a mãe, o pai ou ambos possuem ensino superior contra àqueles que não têm pais com ensino superior, nota-se que as diferenças entre as médias são significativas a 1% com p-valor nos três casos sendo muito pequeno ($< 2,2^{-16}$).

Além disso, os resultados evidenciam diferenças estatisticamente significativas no desempenho em Matemática entre os diferentes grupos raciais. Estudantes brancos apresentaram, em média, as maiores pontuações, com uma vantagem expressiva de 75,35 pontos em relação aos estudantes indígenas. O teste t de Student confirma que essas disparidades não são meramente aleatórias: o valor de $p = 2.2^{-16}$ para todas as comparações, exceto para o grupo amarelo ($p = 0,011$), indica forte significância estatística. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre brancos e indígenas (56,02 a 94,24 pontos) reforça a robustez do achado, pois não inclui o zero e mantém um limite inferior acima de 50 pontos. Isso significa que, mesmo na melhor das hipóteses para o grupo indígena, a diferença mínima ainda é substancial. De modo semelhante, as comparações entre indígenas e os demais grupos (pretos, pardos, amarelos e não declarados) apontam diferenças relevantes, com intervalos de confiança que corroboram a existência de disparidades educacionais estruturais.

No que diz respeito ao tipo de escola, as diferenças são ainda mais marcantes. Estudantes da rede privada alcançaram, em média, 605,89 pontos, enquanto aqueles das demais escolas obtiveram 491,16 pontos, uma discrepância de 114,73 pontos. O teste t resultou em um valor de $t = 21,82$, com $p = 2.2^{-16}$, evidenciando que essa diferença é altamente significativa. Além disso, o intervalo de confiança de 95% para essa diferença varia entre 104,42 e 125,03 pontos, confirmando que mesmo a menor diferença estimada ainda é substancial. Esses resultados reforçam a tese de que a infraestrutura, os recursos didáticos e as oportunidades educacionais disponíveis nas escolas privadas conferem uma vantagem expressiva aos alunos que frequentam essas instituições.

Outro aspecto relevante é a disparidade geográfica. Estudantes residentes nas duas maiores cidades do estado, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, obtiveram, em média, 500,43 pontos em Matemática, enquanto aqueles que vivem em outros municípios alcançaram 470,92 pontos. A diferença de 29,51 pontos é estatisticamente significativa ($t = 15,05$; $p = 2.2^{-16}$), e o intervalo de confiança (25,66 a 33,34 pontos) confirma a consistência do resultado. Esse padrão sugere que o acesso a melhores escolas, infraestrutura e oportunidades acadêmicas em centros urbanos desempenha um fator essencial no desempenho dos estudantes. Portanto, a localização da residência determina o sucesso educacional do estudante acreano, com os alunos de áreas urbanas se beneficiando de condições mais favoráveis.

Alternativamente, a comparação entre estudantes de zonas urbanas e rurais mostra uma diferença significativa de 33,12 pontos (IC 95%: [19,07; 47,16], $p = 2.2^{-16}$), com vantagem para os alunos das áreas urbanas. Embora a informação sobre a localização da escola esteja disponível para apenas 2.937 dos 14.980 estudantes, ela é crucial para entender as disparidades regionais. Nas escolas rurais, a alta rotatividade de professores, as longas distâncias e a falta de transporte adequado contribuem para a evasão escolar e o baixo desempenho.

Portanto, há desigualdades educacionais no estado do Acre e elas são múltiplas e interseccionais. O desempenho em Matemática varia significativamente de acordo com fatores

como raça, tipo de escola e localização geográfica. A diferença de 75,35 pontos entre estudantes brancos e indígenas, por exemplo, sugere que barreiras socioeconômicas e educacionais impactam desproporcionalmente determinados grupos raciais. Da mesma forma, a vantagem de mais de 100 pontos para alunos de escolas privadas reflete a disparidade de acesso a recursos e qualidade de ensino entre os setores público e privado.

Por fim, a diferença de quase 30 pontos entre estudantes de Rio Branco e Cruzeiro do Sul em comparação com os de outros municípios sugere que fatores regionais influenciam significativamente o desempenho acadêmico. Esse resultado destaca a importância de iniciativas que ampliem o acesso a oportunidades educacionais de qualidade em todas as regiões do estado. Dessa forma, os achados deste estudo oferecem subsídios para reflexões sobre caminhos que possam fortalecer o ensino e reduzir disparidades, contribuindo para um sistema educacional mais inclusivo e equitativo.

4.2 Estatísticas Descritivas sobre a Distribuição dos Estudantes

Os microdados do ENEM 2023 para o Acre, conforme ilustrado na Figura 4, indicam que a maioria dos alunos (65,9%) tem pais sem ensino superior. Em contraste, apenas 12,1% dos participantes possuem ambos os pais com formação superior, 16,0% dos alunos têm apenas a mãe com ensino superior, enquanto a menor parcela, 5,9%, corresponde àqueles cujo único responsável com formação superior é o pai. Esses dados sugerem que, dentro dos domicílios no Acre em que apenas um dos pais atingiu o ensino superior, as mães predominaram sobre os homens na ampliação do capital humano das famílias.

Figura 4 – Distribuição da Escolaridade dos Pais no ENEM 2023 - Acre (% dos estudantes)

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

A partir das informações sobre as variáveis sobre as circunstâncias socioeconômicas utilizadas na pesquisa, é possível identificar o contexto familiar em que o aluno está inserido. Nesse sentido, a Tabela 7 apresenta as médias das características estruturais da amostra e fatores socioeconômicos que contextualizam o ambiente educacional dos estudantes acreanos.

No que se refere à localização geográfica dos candidatos, observa-se que a grande maioria (79,20%) reside nos principais centros urbanos do estado, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul, enquanto apenas 20,80% estão distribuídos nos demais municípios do Acre. Essa concentração em regiões mais urbanizadas revela desigualdades no acesso a oportunidades educacionais, já que áreas interioranas tendem a enfrentar maiores limitações em termos de infraestrutura, oferta de escolas e serviços de apoio. Além disso, os estudantes que realizaram a prova são predominantemente da rede pública, representando 97,27% do total de candidatos, enquanto a rede privada corresponde a apenas 2,73%. Essa discrepância evidencia uma considerável heterogeneidade no sistema educacional, uma vez que as escolas privadas geralmente dispõem de mais recursos e oferecem uma qualidade diferenciada em relação à rede pública.

Com uma média de 3,95 pessoas por domicílio, as famílias apresentam um tamanho moderado, o que pode levar à divisão dos recursos educacionais entre os filhos. Além disso, quanto maior a população da residência, menor a disponibilidade de um espaço adequado para estudos, como uma mesa exclusiva ou um ambiente silencioso.

Para infraestrutura domiciliar, as informações mostram disparidades e desafios estruturais enfrentados pelas famílias acreanas. Primeiramente, a baixa proporção de domicílios com mais de um banheiro (25,88%) pode refletir um cenário de precariedade de infraestrutura doméstica, como espaço físico restrito, afetando a saúde e o bem-estar do estudante. Além disso, somente 7,53% das residências no Acre contam com pelo menos um trabalhador(a) doméstico(a), o que representa uma vantagem para os estudantes que vivem nessas casas. Isso porque a presença de um trabalhador doméstico reduz a necessidade de realização de afazeres domésticos, permitindo que os estudantes realoquem esse tempo para outras atividades.

Mais da metade das famílias possui pelo menos um veículo (carro ou moto) como meio de transporte, correspondendo a 56,54%. Para essas pessoas, há maior facilidade de acesso às escolas, menor absenteísmo e maior mobilidade para buscar oportunidades educacionais. Contudo, cerca de 43,36% das famílias dependem do transporte público, que pode não estar alinhado aos horários escolares, obrigando os estudantes a sair muito cedo ou retornar tarde para casa. Essa dependência pode expô-los a desafios adicionais, como longos deslocamentos e maior exposição a problemas sociais, como a violência.

Apenas 37,34% dos alunos têm computador, enquanto 80,20% possuem internet. Essa disparidade sugere que o acesso à internet ocorre principalmente via dispositivos móveis (média de 2,32 celulares por domicílio), o que limita atividades educacionais dependentes de computadores, como pesquisas, programação e cursos online.

Tabela 7 – Distribuição da condição socioeconômica dos candidatos do ENEM 2023 (Acre).

Variável	Descrição	Média/Frequência
Região	Rio Branco e Cruzeiro do Sul	79,20%
	Outros municípios do estado	20,80%
Tipo da Escola	Privada	2,73%
	Pública	97,27%
	Urbana	2680
	Rural	257
Tamanho da Família	Quantidade de Pessoas no domicílio	3,95
	Doméstico(a)	7,53%
Infraestrutura Domiciliar	Banheiros	25,88%
	Quartos	32,73%
	Veículo	56,64%
	Máquina de Lavar Roupa	64,21%
	Micro-ondas	29,09%
	Televisão em cores	20,42%
	TV por assinatura	14,89%
	Telefone Celular (Quantidade)	2,32
	Computador	37,34%
	Internet	80,20%
Renda Domiciliar Mensal	Nenhuma Renda	8,01%
	Até R\$ 1.320,00	39,13%
	De R\$ 1.320,01 até R\$ 1.980,00.	15,97%
	De R\$ 1.980,01 até R\$ 2.640,00.	9,63%
	De R\$ 2.640,01 até R\$ 3.300,00.	6,20%
	De R\$ 3.300,01 até R\$ 3.960,00.	3,22%
	De R\$ 3.960,01 até R\$ 5.280,00.	5,29%
	De R\$ 5.280,01 até R\$ 6.600,00.	3,13%
	De R\$ 6.600,01 até R\$ 7.920,00.	1,70%
	De R\$ 7.920,01 até R\$ 9.240,00.	1,72%
	De R\$ 9.240,01 até R\$ 10.560,00.	1,37%
	De R\$ 10.560,01 até R\$ 11.880,00.	0,79%
	De R\$ 11.880,01 até R\$ 13.200,00.	0,72%
	De R\$ 13.200,01 até R\$ 15.840,00.	0,85%
De R\$ 15.840,01 até R\$19.800,00.	0,75%	
De R\$ 19.800,01 até R\$ 26.400,00.	0,65%	
Acima de R\$ 26.400,00.	0,86%	

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

O dado mais crítico sobre a condição dos domicílios é a renda familiar. Cerca de 39,13% das famílias possuem uma renda de até R\$ 1.320,00, enquanto apenas 0,68% ultrapassam R\$ 26.400,00. Considerando que o tamanho médio das famílias é de aproximadamente quatro pessoas, isso significa que esses domicílios vivem com cerca de R\$ 330,00 por pessoa. Além disso, 15,97% das famílias têm uma renda entre R\$ 1.320,01 e R\$ 1.980,00, e 8,01% dos estudantes relataram não possuir renda familiar. Dessa forma, mais da metade dos alunos pertence a domicílios cuja renda per capita está abaixo da linha da pobreza estabelecida pelo IBGE, que corresponde a R\$ 665,00 por pessoa.

A Tabela A.1 incluída no apêndice apresenta a distribuição dos estudantes do Acre em grupos de infraestrutura domiciliar, divididos em sextis. Observa-se que 25,22% dos alunos estão no primeiro sextil (0–16,67%), o que indica que uma parcela significativa vive em domicílios com condições muito básicas, muitas vezes sem acesso a recursos essenciais como computadores, internet estável ou espaços adequados para estudo. Essa proporção é superior ao esperado em uma distribuição uniforme (16,67%), evidenciando a precariedade socioeconômica enfrentada por muitos estudantes no estado.

Apenas 12,22% dos estudantes estão no segundo sextil (16,67–33,33%), enquanto o terceiro sextil (33,33–50%) concentra 22,57% dos alunos. Essa distribuição mostra uma polarização, muitos estudantes estão em condições muito limitadas, enquanto outros alcançam um patamar intermediário, mas ainda insuficiente. A queda acentuada no quarto sextil (50–66,67%), com apenas 9,11%, reforça a dificuldade de acesso a infraestruturas mais adequadas.

Os dois últimos sextis (66,67–100%) somam 30,84% dos estudantes, sendo 19,36% no quinto e 11,48% no sexto. Esses dados mostram que apenas uma minoria desfruta de infraestrutura domiciliar avançada, como múltiplos dispositivos tecnológicos e ambientes propícios ao estudo. Essa disparidade reflete as desigualdades socioeconômicas no estado, onde poucas famílias têm condições de oferecer um ambiente educacional ideal para seus filhos.

Sobre as características relacionadas à cor de pele dos indivíduos, a Figura 5 apresenta a distribuição da cor de pele dos estudantes acreanos que participaram do ENEM 2023, conforme os microdados do Inep. A maior parte dos estudantes se autodeclarou parda (9022), seguida por branca (3544) e preta (1603). Grupos menos representativos incluem estudantes amarelos (436), os que não declararam (229) e indígenas (146).

A prevalência da autodeclaração como parda (cerca de 60% da amostra analisada) revela a predominância desse grupo no perfil sociodemográfico dos estudantes acreanos, o que está alinhado com os dados do IBGE sobre a composição populacional do estado. Essa variável permite avaliar o efeito da desigualdade dessa característica na performance acadêmica, pois, conforme a literatura e o próprio modelo estatístico empregado na pesquisa, as diferenças de cor de pele podem refletir desigualdades estruturais no acesso à educação e nas condições de vida, fator que pode explicar o desempenho dos estudantes no ENEM.

Figura 5 – Distribuição da cor de pele dos estudantes no ENEM 2023 - Acre

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep)

Diante dessas evidências, conclui-se que a maioria dos estudantes do Acre vive em um contexto socioeconômico vulnerável, caracterizado pela pobreza e pela desigualdade no acesso a recursos educacionais e tecnológicos, como computadores e um ambiente domiciliar adequado. Por isso, é imprescindível considerar essas diferenças na análise dos dados para compreender o impacto da escolaridade dos pais na transmissão educacional para seus filhos.

4.3 Efeitos da Escolaridade dos Pais e da Circunstância Socioeconômica

Primeiramente, é necessário avaliar se há presença de heterocedasticidade nos resultados, isto é, quando a variância dos erros não é constante e apresenta uma dispersão variável ao longo dos valores preditos. Para tanto, aplica-se o teste de Breusch-Pagan, que verifica a variância dos resíduos a partir de duas hipóteses: H_0 , que assume homocedasticidade ($\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$), e H_1 , que admite a existência de heterocedasticidade, isto é, variância não constante ($\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_i^2$).

O procedimento inicia-se com a estimação do modelo de regressão original por mínimos quadrados ordinários (MQO), a partir do qual são obtidos os resíduos. Em seguida, calcula-se o quadrado desses resíduos (\hat{u}_i^2), que servem como uma estimativa da variância condicional dos erros. O passo seguinte é realizar uma regressão auxiliar, na qual os resíduos ao quadrado são regredidos sobre as variáveis explicativas do modelo original (ou um subconjunto delas), com o objetivo de verificar se essas variáveis explicam sistematicamente a variância dos erros.

A estatística de teste mais comum é dada por $BP = n \cdot R^2$, onde n representa o número de observações e R^2 é o coeficiente de determinação da regressão auxiliar. Essa estatística segue uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade, sendo k o número de variáveis explicativas incluídas no teste. Se o valor da estatística for superior ao valor crítico da distribuição qui-quadrado, ou se o p-valor for inferior a um nível de significância predefinido, rejeita-se a

hipótese nula, indicando a presença de heterocedasticidade. Caso contrário, não há evidências suficientes para rejeitar a homocedasticidade.

Figura 6 – Efeitos da Escolaridade dos Pais e das Condições Socioeconômicas no desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre) com variável urbana/rural.

Notas: Bordas tracejadas indicam coeficientes não significativos (ver Tabela A.3).

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

A Tabela A.2 no apêndice apresenta os resultados das estimativas com erros homocedásticos e a segunda corrigida com estimadores de Huber-White (ajusta modelos com resíduos heterocedásticos) para o desempenho em matemática no ENEM 2023 no Acre. O teste Breusch-Pagan (BP = 254,44; p-valor < 0,01) rejeita a hipótese nula de homocedasticidade (H_0), indicando presença de heterocedasticidade nos resíduos. Contudo, como evidenciado pela proximidade numérica entre os erros padrão tradicionais e robustos (HC1), a magnitude da heterocedasticidade é reduzida – por exemplo, para a variável "Pai com E. Superior", o erro

Tabela 8 – Fator de Inflação da Variância para os regressores do modelo

Variável	GVIF	gl	GVIF ^{^(1/(2*GL))}
Pai com Ensino Superior	1,095	1	1,046
Mãe com Ensino Superior	1,207	1	1,099
Ambos com Ensino Superior	1,571	1	1,254
Mulheres	1,031	1	1,015
Tamanho da Família	1,154	9	1,008
Renda domiciliar	3,174	16	1,037
Residentes de Rio Branco e Cruzeiro do Sul	1,025	1	1,012
Escola Privada	1,121	1	1,059
Infraestrutura Domiciliar	2,578	5	1,099
Cor de Pele	1,093	5	1,009

Nota: gl representa os graus de liberdade.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

padrão aumenta apenas de 0,0068 para 0,0072 após a correção.

Essa estabilidade sugere que a heterocedasticidade, embora estatisticamente detectável, não compromete a inferência clássica neste modelo. Coeficientes como "Escola Privada" (0,0608 em ambas as especificações) e "Mulher" (-0,0558) mantêm não apenas magnitude idêntica, mas também significância ao nível de 1% mesmo com ajustes HC1. Padrão similar observa-se nas variáveis de renda: a categoria mais alta ("Acima de R\$ 26.400,00") apresenta coeficiente de 0,2314 com erro padrão robusto de 0,0192, contra 0,0181 na OLS, diferença irrelevante para alterar conclusões substantivas.

Por outro lado, quando substitui-se a variável regional (residência em Rio Branco/Cruzeiro do Sul) pela localização da escola frequentada pelo estudante (urbana ou rural), observa-se na Tabela A.3 (Apêndice) uma perda de significância estatística para controles como tamanho da família, infraestrutura domiciliar, cor de pele e até mesmo para a própria variável de localização urbana/rural (0,0103; $p > 0,10$). Esse resultado contrasta com a vantagem de 3,04% identificada para residentes em centros urbanos na Tabela A.2. A perda de significância pode ser atribuída à drástica redução amostral, de 14.980 para 2.937 observações, o que limita a capacidade inferencial do modelo.

Quanto à heterocedasticidade, o teste de Breusch-Pagan (BP = 89,07; p-valor = $2,05^{-06}$) rejeita a hipótese nula de homocedasticidade, indicando a presença de heterocedasticidade. Contudo, assim como na Tabela A.2, a magnitude dos erros padrão robustos (HC1) manteve-se próxima dos estimadores OLS, sugerindo que a inferência clássica permanece válida. Por exemplo, para "Escola Privada", o erro padrão aumentou apenas de 0,0139 para 0,0146, sem alterar a significância. A Figura 6 reforça que apenas as variáveis estruturalmente críticas — renda, tipo de escola, gênero e escolaridade parental — mantiveram significância estatística após a substituição da variável regional pela localização da escola.

A Tabela 8 apresenta os resultados do teste do Fator de Inflação da Variância (GVIF)

Figura 7 – Efeitos da Escolaridade dos Pais e das Condições Socioeconômicas no desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre).

Notas: Coeficientes estatisticamente significativos a pelo menos 10% (ver Tabela A.2).

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

aplicado aos regressores do modelo com variáveis de controle. Conforme argumentam [Fox e Monette \(1992\)](#), o GVIF é uma generalização do VIF tradicional, apropriada para variáveis com múltiplos graus de liberdade, como aquelas representadas por dummies com mais de duas categorias. Todos os valores ajustados obtidos neste estudo ficaram amplamente abaixo do limite convencional de 5, o que indica a inexistência de multicolinearidade significativa entre os regressores.

Com isso, segue-se a Figura 7, que resume os resultados obtidos a partir da regressão inicial, ou seja, com o controle regional sobre o local de realização do exame. Nesse sentido, o conjunto de resultados mostra padrões robustos e estatisticamente significativos sobre os determinantes do desempenho em Matemática no ENEM 2023 no estado do Acre. A interpretação dos coeficientes, expressos em termos logarítmicos, permite avaliar o impacto percentual de cada

estimador sobre a nota dos estudantes, controlando fatores socioeconômicos, demográficos e regionais. A seguir, discute-se cada grupo de variáveis em detalhe.

A variável central da pesquisa confirma a hipótese de que a educação parental influencia positivamente o desempenho dos filhos. Estudantes com apenas o pai com ensino superior tiveram desempenho 4,49% superior em relação àqueles cujos pais não possuíam formação superior. Para aqueles com apenas a mãe com ensino superior, o aumento foi de 3,81%. O efeito mais expressivo ocorreu quando ambos os pais tinham ensino superior, elevando a nota em 5,94%.

Embora a escolaridade do pai aparente exercer um impacto mais forte no desempenho dos filhos do que a da mãe, isso não quer dizer que ele seja mais relevante para a educação das crianças. Em muitos casos, as mães acumulam maior responsabilidade em atividades não remuneradas, como o cuidado do lar e dos filhos, o que reduz o tempo disponível para o acompanhamento pedagógico (PINHEIRO et al., 2023).

Quando ambos os pais possuem ensino superior, o impacto no desempenho supera a soma dos efeitos individuais (5,94%). Isso sugere que a combinação de recursos cognitivos e estímulos educacionais de ambos os genitores cria um ambiente domiciliar mais propício à aprendizagem. Este resultado vai de encontro às evidências de Smoke (2013), onde a interação entre pais escolarizados potencializa a transmissão de hábitos de estudo e aspirações acadêmicas.

Ainda que fatores como renda e infraestrutura tenham sido controlados, a escolaridade parental manteve-se significativa. Isso indica que seu impacto não se restringe à capacidade financeira de investir em educação, mas envolve mecanismos intangíveis e não observáveis, como a transmissão de hábitos, conhecimentos e o capital cultural aos filhos (BORDIEU; RICHARDSON, 1986).

Em um estado marcado por baixa escolaridade média e disparidades geográficas, a escolaridade parental emerge como um diferencial crítico. Famílias com algum dos pais com ensino superior representam uma minoria (34,04% da amostra) e concentram-se em áreas urbanas (Rio Branco e Cruzeiro do Sul), onde há maior acesso a escolas preparatórias para o ENEM e instituições de ensino superior. Essa concentração reforça ciclos de vantagem educacional, já que filhos de pais escolarizados têm maior possibilidade de ingressar na universidade pública e reproduzir o padrão em gerações futuras.

Para gênero, há uma diferença significativa no desempenho em matemática entre gêneros, com as alunas apresentando notas 5,58% inferiores em comparação aos alunos homens. Essa disparidade segue um padrão observado em diversos estudos nacionais e internacionais sobre desempenho em disciplinas quantitativas. Esses resultados também são observados por Feijó, França e Pinho (2022) no Ceará, corroborando um possível padrão no Brasil.

Sobre esse resultado, Nunes (2021) ressaltam que não há evidência que comprove, cientificamente, que homens são melhores em matemática pelo simples fato de serem homens, o

que há de fato é uma construção de estereótipos desde a infância, quando meninas são menos encorajadas a se envolver com áreas consideradas "masculinas". Com isso, constrói-se uma estrutura social onde as meninas sentem-se inseguras, prejudicando seu desempenho nessa área de conhecimento.

Com relação ao tamanho da família, os resultados confirmam a hipótese de que há uma relação inversa entre o número de membros no domicílio e o desempenho dos estudantes no ENEM. Esse efeito é mais acentuado em famílias de baixa renda, onde os recursos – tanto materiais quanto imateriais – precisam ser divididos entre mais pessoas, reduzindo o apoio individual disponível a cada filho (SOARES; COLLARES, 2006). Conforme apresentado na Tabela 7, estudantes pertencentes a famílias com dez ou mais membros obtiveram o pior desempenho em matemática, com uma redução de -8,03%. Observa-se que esse efeito negativo já está presente em domicílios com apenas dois integrantes (-4,05%) e se agrava progressivamente à medida que o número de moradores aumenta.

Os dados sobre renda no Acre revelam uma associação inegável entre a renda familiar domiciliar e o desempenho em matemática. Estudantes de famílias com renda superior a R\$ 26.400,00 – que representam apenas 0,86% dos domicílios do estado – obtiveram notas 23,14% mais altas do que aqueles de lares com renda mensal de até um salário mínimo (R\$ 1.320,00). Essa diferença não é aleatória, famílias com maior poder aquisitivo têm condições de investir em recursos que otimizam a aprendizagem, como materiais didáticos de qualidade e cursos preparatórios especializados para o ENEM. Além disso, podem optar por matricular seus filhos em escolas particulares, que no estado apresentam desempenho 6,08% superior às públicas, graças à infraestrutura mais adequada, professores mais preparados e jornadas de aprendizagem focadas em vestibulares, como é o caso do ENEM.

Por outro lado, a realidade das famílias de baixa renda é marcada por obstáculos interligados. Entre os 63,11% dos domicílios desses estudantes que vivem com até R\$ 1.980,00 mensais (Ver Tabela 7), a sobrevivência muitas vezes depende da contribuição financeira dos jovens. Estudantes são obrigados a conciliar os estudos com trabalhos informais – como venda ambulante, serviços domésticos ou agricultura de subsistência –, uma dinâmica ainda mais crítica em situações de vulnerabilidade social. Essa dupla jornada exaustiva reduz não apenas o tempo disponível para estudos, mas também o vigor físico e emocional, fatores essenciais para o desempenho escolar. Consequentemente, muitos abandonam a escola precocemente ou veem seu rendimento diminuir.

O gradiente socioeconômico observado nos dados é claro e progressivo: cada avanço na faixa de renda corresponde a uma melhoria mensurável no desempenho escolar. Enquanto as famílias mais ricas acumulam vantagens – desde a compra de livros até a contratação de professores particulares –, as mais pobres enfrentam uma escassez multidimensional de recursos. Paralelamente, a carga de trabalho dos pais – que frequentemente exercem múltiplos empregos informais – limita seu envolvimento no acompanhamento pedagógico, criando um vácuo de

apoio familiar que a escola pública, por si só, não consegue preencher.

No que tange ao aspecto regional, os resultados mostram que estudantes residentes dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul tiveram desempenho 3,04% superior em matemática. Essa diferença remonta às discussões iniciais sobre os indicadores educacionais do Acre, que apresentam uma centralização de recursos educacionais e infraestrutura nos principais centros urbanos. Enquanto Rio Branco e Cruzeiro do Sul concentram as escolas com melhores condições físicas e professores mais qualificados, municípios do interior - especialmente no Vale do Juruá - enfrentam a falta de condições mais básicas, como o transporte escolar, a carência de materiais pedagógicos e, por vezes, até mesmo a disponibilidade de professores.

As desigualdades tornam-se ainda mais evidentes ao analisarmos os resultados por tipo de escola, com os alunos da rede privada apresentando um desempenho 6,08% superior ao da rede pública. No Acre, onde 97,27% dos candidatos do ENEM provêm de escolas públicas, essa disparidade contribui para a perpetuação da exclusão educacional e limita a mobilidade social. A margem de desempenho, ainda que aparentemente modesta, frequentemente determina o acesso às vagas em universidades públicas, perpetuando assim a estratificação social e limitando a mobilidade ascendente para a maioria dos estudantes da rede pública.

Para a infraestrutura domiciliar, há um impacto modesto no desempenho dos estudantes. Alunos que dispõem de melhores condições no lar - incluindo acesso a tecnologias, espaços adequados para estudo e equipamentos domésticos - apresentaram notas até 2,66% superiores em matemática no ENEM. Além disso, mesmo nos domicílios com melhor infraestrutura, as condições ainda são insuficientes para gerar ganhos significativos. Por exemplo, apenas 37,34% dos estudantes têm computador, e muitos deles podem compartilhar o dispositivo com familiares, limitando seu uso para fins educacionais. Nesse cenário, a infraestrutura opera como um fator de mitigação de desvantagens do que como um impulsionador ativo do desempenho.

Embora não seja o fator mais determinante, a infraestrutura domiciliar emerge como um elemento importante no complexo ecossistema que influencia o desempenho educacional. No contexto do Acre, onde muitas famílias enfrentam condições precárias de moradia, intervenções nessa área podem ajudar a reduzir parte das desvantagens enfrentadas pelos estudantes, contribuindo para uma maior equidade nas oportunidades educacionais.

Com relação às diferenças por cor de pele, os resultados revelam disparidades marcantes no desempenho em matemática no ENEM 2023 no Acre quando comparados ao grupo base indígena. Todas as categorias analisadas apresentaram coeficientes positivos e estatisticamente significativos, indicando que estudantes não indígenas tiveram desempenho médio superior ao dos indígenas. A maior diferença foi observada para a categoria "Não declarado"(0,0716; $p < 0,01$), seguida por "Branca"(0,0699; $p < 0,01$). Estudantes autodeclarados "Pardos"(0,0445; $p < 0,01$), " Pretos"(0,0336; $p < 0,05$) e "Amarelos"(0,0315; $p < 0,10$) também apresentaram vantagens significativas, porém menores em magnitude.

Assim, a hierarquia observada — com brancos e não declarados no topo e indígenas na base — reflete padrões históricos de desigualdade racial no Brasil, onde grupos minoritários, especialmente indígenas, enfrentam barreiras estruturais como acesso limitado a escolas de qualidade, infraestrutura precária e discriminação institucional. Esses dados não são isolados, refletem padrões históricos de exclusão educacional associados ao racismo estrutural e à marginalização de grupos étnico-raciais no Brasil (ELACQUA et al., 2024). A menor magnitude para pretos, pardos e amarelos (comparados a brancos e não declarados) indica que, embora esses grupos apresentem desempenho superior ao dos indígenas, as vantagens são menores do que as observadas para brancos e não declarados. Isso revela uma dupla estratificação, ou seja, os indígenas permanecem em posição de maior desvantagem, enquanto brancos e não declarados consolidam-se no topo da hierarquia de desempenho.

A desvantagem dos indígenas é agravada por fatores geográficos e culturais. Muitas comunidades indígenas no Acre estão localizadas em áreas remotas, como o Vale do Juruá, onde escolas enfrentam falta de professores capacitados para ensinar em contextos multilíngues e respeitar saberes tradicionais. Além disso, a infraestrutura domiciliar precária nessas regiões limita ainda mais o acesso a ferramentas de estudo. Para esses estudantes, a exclusão racial se entrelaça com a exclusão territorial, criando barreiras múltiplas ao aprendizado.

Portanto, as disparidades raciais no desempenho em matemática não são resultado de "deficiências individuais", mas de um sistema educacional que reproduz hierarquias sociais históricas. No Acre, onde 60% dos estudantes que realizaram o exame se autodeclararam pardos, pretos ou indígenas, a superação dessas desigualdades exige reconhecer que a educação é um campo de lutas por reconhecimento e redistribuição.

Sumariamente, esses achados mostram que a escolaridade parental destaca-se como um pilar central, com efeitos positivos significativos, especialmente quando ambos os pais possuem ensino superior. Esse impacto transcende a renda e a infraestrutura, sugerindo que mecanismos intangíveis, como a transmissão de capital cultural e hábitos de estudo, desempenham papel crucial. Contudo, a concentração de famílias com pais escolarizados em centros urbanos como Rio Branco e Cruzeiro do Sul reforça ciclos de vantagem educacional, excluindo estudantes de regiões periféricas.

Ademais, as disparidades de gênero, associadas a estereótipos sociais, e o efeito negativo do tamanho da família, agravado em contextos de pobreza, ilustram como dinâmicas intrafamiliares limitam oportunidades individuais. A renda familiar emerge como o divisor mais crítico: estudantes de estratos mais altos acumulam vantagens materiais e simbólicas, enquanto a maioria enfrenta restrições que comprometem o acesso a recursos educacionais básicos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou investigar os determinantes do desempenho em matemática no ENEM 2023 entre estudantes do Acre, com foco especial no papel da educação parental e das condições socioeconômicas. Os resultados confirmaram que a escolaridade dos pais exerce influência significativa, com destaque para o cenário em que ambos os genitores possuem ensino superior, elevando as notas em 5,94%. Esse achado reforça a teoria da transmissão intergeracional de capital humano, evidenciando que o ambiente familiar não apenas transfere recursos materiais, mas também hábitos, expectativas e conhecimentos que moldam trajetórias acadêmicas. Contudo, a concentração dessas famílias em centros urbanos como Rio Branco e Cruzeiro do Sul revela um padrão de exclusão territorial, no qual estudantes de municípios periféricos enfrentam barreiras adicionais para competir em igualdade de condições.

Vale destacar que o efeito da educação parental mostrou-se robusto mesmo após controlar por variáveis socioeconômicas, indicando que seu impacto transcende a simples capacidade financeira de investir em educação. Esse achado reforça a importância do capital cultural como mecanismo de reprodução de vantagens educacionais (BORDIEU; RICHARDSON, 1986). No contexto específico do Acre, onde apenas 12,1% dos estudantes têm ambos os pais com ensino superior, essa dinâmica contribui para a manutenção de ciclos de desigualdade educacional e uma competição desigual entre os estratos sociais.

Ainda nesse sentido, as disparidades socioeconômicas emergiram como um eixo central de desigualdade. A renda familiar mostrou-se um divisor crítico: alunos de estratos mais altos tiveram desempenho até 26,9% superior aos de famílias sem renda, refletindo a capacidade de investir em recursos educacionais complementares, como escolas particulares e infraestrutura domiciliar. Por outro lado, a precariedade econômica, associada ao tamanho da família, limitou o acesso a condições básicas de estudo, perpetuando ciclos de pobreza. Esses resultados destacam

a urgência de políticas redistributivas, como programas de transferência de renda condicionados à permanência escolar e subsídios para material didático, especialmente em regiões com altos índices de vulnerabilidade.

As disparidades de gênero e raça também exigem uma atenção especial. O desempenho inferior das alunas em matemática (-5,58%) não pode ser explicado por diferenças de capacidade inata, mas sim por estereótipos sociais que historicamente desencorajam a participação feminina em áreas quantitativas. Da mesma forma, apesar de estudantes negros (3,63%) e pardos (4,45%) apresentarem desempenho superior aos indígenas, que são o grupo mais vulnerável, ainda enfrentam desvantagens resultantes do racismo estrutural. Essas desvantagens são agravadas pela falta de adaptação curricular às diversas realidades culturais e pela carência de infraestrutura nas regiões mais remotas. Nesse sentido, políticas afirmativas, como cotas étnico-raciais, apesar de garantirem o acesso ao ensino superior a esses estudantes, não resolvem a disparidade presente desde a educação básica.

No plano regional, a centralização de recursos educacionais nos centros urbanos aprofundou as assimetrias. Estudantes de municípios fora de Rio Branco e Cruzeiro do Sul tiveram desempenho 3,04% inferior, refletindo a carência de escolas bem equipadas, transporte escolar e professores qualificados no interior. A interiorização de universidades e a expansão de polos de ensino técnico poderiam reduzir essa lacuna, assim como investimentos em conectividade digital para garantir acesso a plataformas de ensino remoto em áreas isoladas.

De modo geral, os grupos mais vulneráveis no contexto do desempenho em matemática no ENEM 2023 no Acre incluem mulheres, estudantes de famílias numerosas, residentes em áreas interioranas e populações indígenas e negras. Desse modo, ainda que haja a política de cotas para ingresso na universidade pública, é fundamental reconhecer que as desigualdades educacionais se consolidam muito antes do acesso ao ensino superior. As cotas atuam como um mecanismo de reparação tardia, mas não resolvem as desigualdades geradas na educação básica, como a carência de professores qualificados em municípios distantes como o Vale do Juruá.

A confirmação da hipótese de que a educação dos pais contribui para a melhoria do desempenho acadêmico dos filhos, independentemente do contexto socioeconômico, reforça a ideia de que a educação pode ser uma ferramenta importante para o ascenso de famílias mais vulneráveis dentro da estrutura social, mesmo em estados com desigualdades históricas, como o Acre. No entanto, apesar do resultado positivo, é fundamental reconhecer que as disparidades regionais e socioeconômicas ainda impõem limitações significativas ao potencial de muitos estudantes, especialmente nas áreas mais remotas do Acre. Assim, embora a hipótese central da pesquisa tenha sido confirmada, ela não deve ser encarada de forma isolada. Deve-se entender que a educação dos pais é apenas um dos elementos dentro de um contexto mais amplo, que envolve os desequilíbrios estruturais e sociais do estado.

Apesar das contribuições, este estudo apresenta limitações. A análise quantitativa,

embora robusta, não captura dimensões subjetivas, como motivação individual ou dinâmicas familiares não observáveis. Futuras pesquisas poderiam adotar abordagens qualitativas para explorar como valores culturais e práticas pedagógicas influenciam a transmissão intergeracional da educação, ou expandir a análise para uma comparação interestadual.

No estado do Acre, as instituições responsáveis pelo ensino público e pela formulação das políticas educacionais têm negligenciado essas questões. Como resultado, não há políticas estaduais ou municipais que garantam efetivamente a oferta de um ensino médio de qualidade, assegurando igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente das vantagens advindas de famílias mais estruturadas. Em contraste, o governo federal implementa o programa "Bolsa Mais Professores", que busca incentivar a atuação de profissionais da educação em áreas com maiores desvantagens educacionais, como as regiões mais isoladas do Acre, que podem diminuir as desigualdades regionais no ensino básico. No entanto, para que isso seja observado, é essencial acompanhar a implementação do programa e avaliar seus resultados no futuro.

Os desafios educacionais do Acre são enormes e variados, principalmente quando tratamos da igualdade de oportunidades, onde, no Acre, a posição social e geográfica determinam o sucesso educacional dos estudantes. Em síntese, esta pesquisa demonstra que a educação parental e as condições socioeconômicas são pilares interdependentes para o sucesso acadêmico. Romper ciclos de desigualdade exige não apenas melhorar a qualidade das escolas, mas também transformar estruturas sociais profundamente enraizadas, garantindo que o direito à educação transcenda barreiras geográficas, econômicas e culturais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Susanne Anjos et al. Ambiente familiar e desenvolvimento cognitivo infantil: uma abordagem epidemiológica. **Revista de saúde Pública**, SciELO Public Health, v. 39, p. 606–611, 2005. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2005.v39n4/606-611/pt>. Acesso em: 04 abr. 2025.

BARBOSA FILHO, Fernando de Holanda; PESSÔA, Samuel de Abreu; VELOSO, Fernando A. Evolução da produtividade total dos fatores na economia brasileira com ênfase no capital humano-1992-2007. **Revista Brasileira de Economia**, SciELO Brasil, v. 64, p. 91–113, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbe/a/ZR5TJSWqpdDK48FNQJ7Yh3G/>. Acesso em: 02 out. 2024.

BECKER, Gary S. Human capital. **New York: National Bureau of Economic Research**, 1964. Disponível em: <https://www.nber.org/system/files/chapters/c11229/c11229.pdf>. Acesso em: 03 out. 2024.

BORDIEU, Pierre; RICHARDSON, John. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, 1986. Disponível em: <https://www.sidalc.net/search/Record/dig-unesdoc-ark:-48223-pf0000215824/Description>. Acesso em: 18 mar. 2025.

CABRAL, Grace Gotelip. Políticas de formação de professores e suas repercussões na qualidade da educação básica no Acre: o inédito viável. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, p. 1157–1178, 2021. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/15119>. Acesso em: 29 mar. 2025.

CARNEIRO, Diego; SHIRASU, Maitê; IRFFI, Guilherme. Identificando a discriminação racial pelo diferencial de desempenho dos estudantes do Ensino Médio. **Brazilian Journal of Political**

- Economy**, SciELO Brasil, v. 43, p. 499–515, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/BnFsqgB94FpX7MqzSZzKWMD/>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- CURRIE, Janet; MORETTI, Enrico. Mother’s Education and the Intergenerational Transmission of Human Capital: Evidence from College Openings, 2003. Disponível em: <https://eml.berkeley.edu/~moretti/women.pdf>. Acesso em: 03 out. 2024.
- ELACQUA, Gregory et al. O círculo vicioso da desigualdade racial na educação do Brasil. ; bound method Organization. get_name_with_acronym of; Organization: Inter . . . , 2024. Disponível em: <https://policycommons.net/artifacts/17851065/o-circulo-vicioso-da-desigualdade-racial-na-educacao-do-brasil/18746423/>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- FEIJÓ, Janaína Rodrigues; FRANÇA, João Mário Santos de; PINHO, Valdemar Rodrigues de. Desempenho dos estudantes ao final do ensino médio: Mensurando a influência direta e indireta da educação dos pais. **Revista Brasileira de Economia**, SciELO Brasil, v. 76, n. 1, p. 30–56, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbe/a/Zx6b9fvJmbPGry7c89WZtQg/?lang=pt>. Acesso em: 07 jul. 2024.
- FERNANDES, Reynaldo; FELICIO, Fabiana de; SAAD, David. A Evolução do Desempenho Educacional dos Estudantes Brasileiros ao Final da Educação Básica entre Gerações Sucessivas, 2023. Disponível em: https://www.institutonatura.org/wp-content/uploads/2024/01/20231110_IIE-e-a-Evolucao-do-Desempenho-da-Educacao-Basica.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025.
- FOX, John; MONETTE, Georges. Generalized collinearity diagnostics. **Journal of the American Statistical Association**, Taylor & Francis, v. 87, n. 417, p. 178–183, 1992. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1992.10475190>. Acesso em: 18 mar. 2025.
- GUSMÃO, Joana Buarque de; RIBEIRO, Vanda Mendes. A política educacional do Acre e os resultados do Ideb. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, SciELO Brasil, v. 97, n. 247, p. 472–489, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/n8SVvYkRhBFrNPW6XFrYBbz/>. Acesso em: 17 mar. 2025.
- IMAI, Kosuke; KEELE, Luke; TINGLEY, Dustin. A general approach to causal mediation analysis. **Psychological methods**, American Psychological Association, v. 15, n. 4, p. 309, 2010. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/2010-21388-001>. Acesso em: 02 out. 2024.
- INEP. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo Escolar da Educação Básica 2012**. [S.l.: s.n.], 2012. Disponível em: <https://censobasico.inep.gov.br/censobasico/>. Acesso em: 09 out. 2024.
- _____. **Censo Escolar da Educação Básica 2022**. [S.l.: s.n.], 2022. Disponível em: <https://censobasico.inep.gov.br/censobasico/>. Acesso em: 09 out. 2024.

INEP. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo Escolar da Educação Básica 2023**. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <https://censobasico.inep.gov.br/censobasico/>. Acesso em: 09 out. 2024.

_____. **Microdados do Enem 2023**. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>. Acesso em: 09 out. 2024.

_____. **Painel Educacional**. [S.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/painel-educacional>. Acesso em: 04 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 1991**. [S.l.: s.n.], 1991. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 04 abr. 2025.

_____. **Censo Demográfico 2000**. [S.l.: s.n.], 2000. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 04 abr. 2025.

_____. **Censo Demográfico 2010**. [S.l.: s.n.], 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 04 abr. 2025.

_____. **Censo Demográfico 2022**. [S.l.: s.n.], 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 04 abr. 2025.

KITAMURA, Indira Maria; SILVA, Rubicleis Gomes da. Expansão e Configuração do Ensino Superior na Região Norte Brasileira: Uma Análise do Mercado Educacional do Acre. **Revista ESPACIOS— Vol. 36 (Nº 22) Año 2015**, 2015. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a15v36n22/153622E2.html>. Acesso em: 04 abr. 2025.

LAROS, Jacob Arie; MARCIANO, João Luiz Pereira; ANDRADE, Josemberg Moura de. Fatores que afetam o desempenho na prova de matemática do SAEB: Um estudo multinível. **Avaliação Psicológica: Interamerican Journal of Psychological Assessment**, Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP), v. 9, n. 2, p. 173–186, 2010. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5115179>. Acesso em: 11 jan. 2025.

LI, Xiaofan et al. Can impoverished family nurture rich sons any more? The effect of household income on intergenerational transmission of education: Evidence from China. **Frontiers in Psychology**, Frontiers Media SA, v. 14, p. 1116217, 2023. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1116217/full>. Acesso em: 07 fev. 2025.

MINCER, Jacob. Investment in human capital and personal income distribution. **Journal of political economy**, The University of Chicago Press, v. 66, n. 4, p. 281–302, 1958. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258055>. Acesso em: 09 out. 2024.

- MINCER, Jacob; POLACHEK, Solomon. Family investments in human capital: Earnings of women. **Journal of political Economy**, The University of Chicago Press, v. 82, 2, Part 2, s76–s108, 1974. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/260293>). Acesso em: 02 out. 2024.
- NUNES, Maria Sara Andrade. A desigualdade de gênero na matemática: aspectos históricos e atuais. Universidade Federal da Paraíba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20616>). Acesso em: 09 mar. 2025.
- PINHEIRO, Luana et al. **Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil**. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.econstor.eu/handle/10419/285042>). Acesso em: 11 fev. 2025.
- RAMOS, Lauro Roberto Albrecht; REIS, Maurício Cortez. A escolaridade dos pais e os retornos à educação no mercado de trabalho. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2008. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4100/1/bmt35_04Nota2_35.pdf). Acesso em: 09 jan. 2025.
- RIBEIRO, Felipe Garcia et al. Transmissão intergeracional de capital humano: evidências para o Rio Grande do Sul. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015. Disponível em: <https://ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/502>). Acesso em: 06 fev. 2025.
- SANTOS, Mateus Mota dos; MARIANO, Francisca Zilania; COSTA, Edward Martins. Efeitos da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos via mediação das condições socioeconômicas. *Economia Aplicada*, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/53217>). Acesso em: 25 jan. 2025.
- SCHULTZ, Theodore W. Capital formation by education. **Journal of political economy**, The University of Chicago Press, v. 68, n. 6, p. 571–583, 1960. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258393>). Acesso em: 03 out. 2024.
- _____. Investment in human capital. **The American economic review**, JSTOR, v. 51, n. 1, p. 1–17, 1961. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1818907>). Acesso em: 03 out. 2024.
- SMOKE, Kayla. The effect of parent’s education on the educational aspirations of college students. In: 2. ACADEMIC Forum. [S.l.: s.n.], 2013. v. 31, p. 2013–14. Disponível em: <https://hsu.edu/site/assets/files/4628/smoke.pdf>). Acesso em: 11 jan. 2025.
- SOARES, José Francisco; COLLARES, Ana Cristina Murta. Recursos familiares e o desempenho cognitivo dos alunos do ensino básico brasileiro. **Dados**, SciELO Brasil, v. 49, p. 615–650, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dados/a/Qj6FYy5qTYrZRfVmvFcP9HM/?lang=pt>) Acesso em: 09 fev. 2025.
- SOUZA DANTAS, Juliana de. Estado e Poder no Acre: da elevação à distenção política (1962–1982)–notas prévias de pesquisa. **Revista Inter-Legere**, n. 1, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/download/4767/3914>). Acesso em: 01 abr. 2025.

VELOSO, Fernando et al. Evolução do índice de capital humano anual para a economia brasileira: 1995-2022. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, SciELO Brasil, v. 54, n. 02, e53575423, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ee/a/NnmKnLyTr4wYMsFFgmMdpXJ/?lang=pt>. Acesso em: 03 out. 2024.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Introdução à econometria: uma abordagem moderna**. [S.l.]: Cengage Learning, 2006.

APÊNDICE

Apêndice A – Tabelas

Tabela A.1 – Distribuição do grau de complexidade domiciliar dos estudantes no ENEM 2023 (Acre).

Grupos	Frequência
0 - 16,67%	25,22%
16,67–33,33%	12,22%
33,33–50%	22,57%
50–66,67%	9,11%
66,67–83,33%	19,36%
83,33–100%	11,48%

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

Tabela A.2 – Resultados para o desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre).

Variável	Estimativa (OLS)	Estimativa (HC1)
Intercepto	6,1128*** (0,0183)	6,1128*** (0,0182)
Pai com E. Superior	0,0449*** (0,0068)	0,0449*** (0,0072)
Mãe com E. Superior	0,0381*** (0,0046)	0,0381*** (0,0047)
Ambos com E. Superior	0,0594*** (0,0059)	0,0594*** (0,0062)
Mulher	-0,0558*** (0,0032)	-0,0558*** (0,0032)
2	-0,0405*** (0,0097)	-0,0405*** (0,0103)
3	-0,0347*** (0,0094)	-0,0347*** (0,0100)
4	-0,0445*** (0,0093)	-0,0445*** (0,0099)
5	-0,0530*** (0,0096)	-0,0530*** (0,0101)
6	-0,0606*** (0,0104)	-0,0606*** (0,0108)
7	-0,0544*** (0,0124)	-0,0544*** (0,0126)
8	-0,0504*** (0,0162)	-0,0504*** (0,0166)
9	-0,0597*** (0,0207)	-0,0597*** (0,0213)
10	-0,0803*** (0,0215)	-0,0803*** (0,0220)
Sem renda	-0,0295*** (0,0060)	-0,0295*** (0,0056)
R\$ 1.320,01 até R\$ 1.980,00.	0,0380*** (0,0047)	0,0380*** (0,0047)
R\$ 1.980,01 até R\$ 2.640,00.	0,0535*** (0,0059)	0,0535*** (0,0060)
R\$ 2.640,01 até R\$ 3.300,00.	0,0640*** (0,0072)	0,0640*** (0,0074)
R\$ 3.300,01 até R\$ 3.960,00.	0,0907*** (0,0094)	0,0907*** (0,0100)
R\$ 3.960,01 até R\$ 5.280,00.	0,0999*** (0,0080)	0,0999*** (0,0085)
R\$ 5.280,01 até R\$ 6.600,00.	0,1262*** (0,0100)	0,1262*** (0,0107)
R\$ 6.600,01 até R\$ 7.920,00.	0,1258*** (0,0128)	0,1258*** (0,0135)
R\$ 7.920,01 até R\$ 9.240,00.	0,1562*** (0,0130)	0,1562*** (0,0137)
R\$ 9.240,01 até R\$ 10.560,00.	0,1712*** (0,0144)	0,1712*** (0,0148)
R\$ 10.560,01 até R\$ 11.880,00.	0,1473*** (0,0183)	0,1473*** (0,0206)
R\$ 11.880,01 até R\$ 13.200,00.	0,1871*** (0,0190)	0,1871*** (0,0199)
R\$ 13.200,01 até R\$ 15.840,00.	0,2176*** (0,0178)	0,2176*** (0,0168)
R\$ 15.840,01 até R\$ 19.800,00.	0,1845*** (0,0190)	0,1845*** (0,0184)
R\$ 19.800,01 até R\$ 26.400,00.	0,2395*** (0,0203)	0,2395*** (0,0180)
Acima de R\$ 26.400,00.	0,2314*** (0,0181)	0,2314*** (0,0192)
Reside em RBR\CZS	0,0304*** (0,0038)	0,0304*** (0,0037)
Escola Privada	0,0608*** (0,0099)	0,0608*** (0,0103)
Não declarado	0,0716*** (0,0199)	0,0716*** (0,0198)
Branca	0,0699*** (0,0159)	0,0699*** (0,0155)
Preta	0,0336** (0,0162)	0,0336** (0,0158)
Parda	0,0445*** (0,0157)	0,0445*** (0,0152)
Amarela	0,0315* (0,0179)	0,0315* (0,0173)
Segundo Sextil	0,0098* (0,0054)	0,0098* (0,0053)
Terceiro Sextil	0,0145*** (0,0047)	0,0145*** (0,0046)
Quarto Sextil	0,0142** (0,0063)	0,0142** (0,0063)
Quinto Sextil	0,0248*** (0,0056)	0,0248*** (0,0056)
Sexto Sextil	0,0266*** (0,0075)	0,0266*** (0,0077)
Observações	14980	
R^2	0,2116	
Teste Breusch-Pagan	BP = 254,44; df = 41; p-valor = 2, 2 ⁻¹⁶	

Notas: Erros padrão entre parênteses. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$. RBR: Rio Branco. CZS: Cruzeiro do Sul.
 Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

Tabela A.3 – Resultados para o desempenho em matemática no ENEM 2023 (Acre) com a localização da escola do estudante.

Variável	Estimativa (OLS)	Estimativa (HC1)
Intercepto	6,1269*** (0,0594)	6,1269*** (0,0524)
Pai com E. Superior	0,0517*** (0,0156)	0,0517*** (0,0166)
Mãe com E. Superior	0,0255*** (0,0103)	0,0255*** (0,0105)
Ambos com E. Superior	0,0536*** (0,0131)	0,0536*** (0,0139)
Mulher	-0,0536*** (0,0071)	-0,0536*** (0,0072)
2	-0,0258 (0,0490)	-0,0258 (0,0421)
3	-0,0328 (0,0484)	-0,0328 (0,0413)
4	-0,0329 (0,0483)	-0,0329 (0,0412)
5	-0,0471 (0,0485)	-0,0471 (0,0415)
6	-0,0458 (0,0492)	-0,0458 (0,0421)
7	-0,0642 (0,0517)	-0,0642 (0,0446)
8	-0,0573 (0,0557)	-0,0573 (0,0477)
9	0,0034 (0,0640)	0,0034 (0,0567)
10	-0,0550 (0,0649)	-0,0550 (0,0637)
Sem renda	-0,0400*** (0,0152)	-0,0400*** (0,0138)
R\$ 1.320,01 até R\$ 1.980,00.	0,0381*** (0,0110)	0,0381*** (0,0110)
R\$ 1.980,01 até R\$ 2.640,00.	0,0499*** (0,0132)	0,0499*** (0,0136)
R\$ 2.640,01 até R\$ 3.300,00.	0,0623*** (0,0160)	0,0623*** (0,0148)
R\$ 3.300,01 até R\$ 3.960,00.	0,1035*** (0,0209)	0,1035*** (0,0220)
R\$ 3.960,01 até R\$ 5.280,00.	0,0922*** (0,0174)	0,0922*** (0,0178)
R\$ 5.280,01 até R\$ 6.600,00.	0,1236*** (0,0217)	0,1236*** (0,0223)
R\$ 6.600,01 até R\$ 7.920,00.	0,1363*** (0,0299)	0,1363*** (0,0343)
R\$ 7.920,01 até R\$ 9.240,00.	0,1432*** (0,0265)	0,1432*** (0,0266)
R\$ 9.240,01 até R\$ 10.560,00.	0,1531*** (0,0292)	0,1531*** (0,0307)
R\$ 10.560,01 até R\$ 11.880,00.	0,1008*** (0,0392)	0,1008*** (0,0479)
R\$ 11.880,01 até R\$ 13.200,00.	0,1939*** (0,0424)	0,1939*** (0,0429)
R\$ 13.200,01 até R\$ 15.840,00.	0,1370*** (0,0436)	0,1370*** (0,0438)
R\$ 15.840,01 até R\$ 19.800,00.	0,1838*** (0,0398)	0,1838*** (0,0322)
R\$ 19.800,01 até R\$ 26.400,00.	0,2126*** (0,0386)	0,2126*** (0,0334)
Acima de R\$ 26.400,00.	0,1680*** (0,0381)	0,1680*** (0,0447)
Urbana	0,0103 (0,0125)	0,0103 (0,0122)
Escola Privada	0,0940*** (0,0139)	0,0940*** (0,0146)
Segundo Sextil	0,0062 (0,0135)	0,0062 (0,0133)
Terceiro Sextil	0,0071 (0,0115)	0,0071 (0,0113)
Quarto Sextil	-0,0199 (0,0140)	-0,0199 (0,0137)
Quinto Sextil	0,0067 (0,0127)	0,0067 (0,0125)
Sexto Sextil	0,0066 (0,0163)	0,0066 (0,0163)
Não declarado	0,0659 (0,0416)	0,0659 (0,0404)
Branca	0,0774** (0,0335)	0,0774** (0,0314)
Preta	0,0347 (0,0345)	0,0347 (0,0324)
Parda	0,0532 (0,0330)	0,0532 (0,0308)
Amarela	0,0047 (0,0387)	0,0047 (0,0356)
Observações		2937
R^2		0,2426
Teste Breusch-Pagan	BP = 89,07; df = 41; p-valor = 2, 05 ⁻⁰⁶	

Notas: Erros padrão entre parênteses. *** $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; * $p < 0.1$.

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do ENEM 2023 (Inep).

Apêndice B - Código R utilizado

O código a seguir descreve as etapas de pré-processamento, criação de variáveis e estimação dos modelos de regressão linear utilizados na análise estatística deste trabalho. Todos os procedimentos foram realizados no *software* R (versão 4.4.3).

```
library(pacman)

pacman::p_load("purrr", "factoextra", "psych", "parameters", "forcats",
              "sjPlot", "ggeffects", "nortest", "broom", "plm", "tidyverse", "
              fixest", "data.table", "PNADcIBGE", "dplyr", "plotly", "ggplot2", "
              tibble", "stargazer", "sandwich", "knitr", "convey", "readr", "gt", "
              patchwork", "PerformanceAnalytics", "AER", "survey", "kableExtra", "
              openxlsx", "readxl", "tidyr", "stringr", "modelsummary")

enem_data_ac <- read.csv("enem_data_ac.csv", sep = ";")

##### remove indivíduos que faltaram pelo menos um dos dias ou
preencheram o cartão-resposta de maneira incorreta #####

enem_data_ac1 <- enem_data_ac %>%
  filter(
    TP_PRESENCA_CN == 1, TP_PRESENCA_CH == 1,
    TP_PRESENCA_LC == 1, TP_PRESENCA_MT == 1
  ) %>%
  filter(
    !is.na(NU_NOTA_CN) & NU_NOTA_CN > 0,
    !is.na(NU_NOTA_CH) & NU_NOTA_CH > 0,
    !is.na(NU_NOTA_LC) & NU_NOTA_LC > 0,
    !is.na(NU_NOTA_MT) & NU_NOTA_MT > 0
  ) %>%
  filter(
    !grepl("^\\.+$", TX_RESPOSTAS_CN), # Remove apenas gabaritos
    100% com "."
    !grepl("^\\.+$", TX_RESPOSTAS_CH),
    !grepl("^\\.+$", TX_RESPOSTAS_LC),
    !grepl("^\\.+$", TX_RESPOSTAS_MT)
  )

#####
```

```

##### Cria as dummies para a escolaridade dos pais entre
aqueles que possuem pelo menos o ensino superior (F = Ensino
Superior sem pós-graduação; G = Ensino Superior com Pós-Graduação)
#####
enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    q001superior = ifelse(Q001 %in% c("F", "G") & !Q002 %in% c("F", "
      G"), 1, 0),
    q002superior = ifelse(Q002 %in% c("F", "G") & !Q001 %in% c("F", "
      G"), 1, 0),
    q12superior = ifelse(Q001 %in% c("F", "G") & Q002 %in% c("F", "G"
      ), 1, 0)
  )

##### Cria o conjunto de dummies para infraestrutura
domiciliar #####
enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    Q007I = ifelse(Q007 %in% c("B", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q008I = ifelse(Q008 %in% c("C", "D", "E"), 1, 0),
    Q009I = ifelse(Q009 %in% c("D", "E"), 1, 0),
    veiculo = ifelse(Q010 %in% c("B", "C", "D", "E") | Q011 %in% c("B
      ", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q013I = ifelse (Q013 %in% c("B", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q014I = ifelse(Q014 %in% c("B", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q016I = ifelse(Q016 %in% c("B", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q019I = ifelse(Q019 %in% c("C", "D", "E"), 1, 0),
    Q021I = ifelse(Q021 %in% c("B"), 1, 0),
    Q022I = ifelse(Q022 %in% c("D", "E"), 1, 0),
    Q024I = ifelse(Q024 %in% c("B", "C", "D", "E"), 1, 0),
    Q025I = ifelse(Q025 %in% c("B"), 1, 0)
  )

##### infraestrutura domiciliar #####
enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    celulares = case_when(
      Q022 == "A" ~ 0,
      Q022 == "B" ~ 1,

```

```

    Q022 == "C" ~ 2,
    Q022 == "D" ~ 3,
    Q022 == "E" ~ 4
  )
)

infra_variaveis <- enem_data_ac1 %>%
  select(Q007I, Q008I, Q009I, veiculo, Q014I, Q016I, Q019I, Q021I,
         celulares, Q024I, Q025I)

# Tratar missing values (substituir NAs por 0, seguindo a lógica
  original)
infra_variaveis[is.na(infra_variaveis)] <- 0

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    infra_soma = rowSums(
      select(., Q007I, Q008I, Q009I, veiculo, Q014I, Q016I, Q019I,
            Q021I, celulares, Q024I, Q025I)
    )
  )

#Pontos de corte (0%, 16.67%, 33.33%, 50%, 66.67%, 83.33%, 100%)
sextis <- quantile(
  enem_data_ac1$infra_soma,
  probs = seq(0, 1, by = 1/6), # 6 grupos
  na.rm = TRUE
)

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    infra_grupo_6 = cut(
      infra_soma,
      breaks = sextis,
      labels = c("Grupo 1 (Mínimo)", "Grupo 2", "Grupo 3", "Grupo 4",
                "Grupo 5", "Grupo 6 (Máximo)"), # 6 rótulos
      include.lowest = TRUE
    )
  )

##### Características da Escola ##### cria dummies para a

```

```

localização e tipo de escola, depois unifica ambas em uma variável
categórica #####

##### URBANA\RURAL #####
enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(Urbana = ifelse(TP_LOCALIZACAO_ESC == "1", 1, 0) # Faltava
    um parêntese aqui
  ) # Fecha o mutate()

table(enem_data_ac1$Urbana)

##### TIPO DE ESCOLA #####
enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(Privada = ifelse(TP_ESCOLA %in% c("3"), 1, 0)
  )

##### dummies de localização para vale do Acre e vale do
Juruá #####

# Códigos IBGE para cada região

codigosresto <- c(1200054, 1200104, 1200252, 1200708, 1200013,
  1200138, 1200179, 1200385, 1200807, 1200450,
  1200344, 1200435, 1200500, 1200336, 1200351,
  1200393, 1200427,
  1200302, 1200328, 1200609)

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    municipiosresto = ifelse(CO_MUNICIPIO_PROVA %in% codigosresto, 1,
      0)
  )

table(enem_data_ac1$municipiosresto)

#####

codigosresto <- c(1200401, 1200203)

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    municipiosresto = ifelse(CO_MUNICIPIO_PROVA %in% codigosresto, 1,

```

```

    0)
  )

table(enem_data_ac1$municipiosresto)

##### Tamanho da Família #####

# Criar uma cópia da variável original
enem_data_ac1$Q005I <- as.character(enem_data_ac1$Q005)

# Definir os grupos que serão agregados ao grupo 10
groups_to_merge <- c("10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17",
  "18", "19", "20")

# Substituir os grupos selecionados pelo valor "10"
enem_data_ac1$Q005I[enem_data_ac1$Q005 %in% groups_to_merge] <- "10"

# Converter de volta para fator
enem_data_ac1$Q005I <- as.factor(enem_data_ac1$Q005I)

# Conferir nova distribuição
table(enem_data_ac1$Q005I)

##### COR/RA A #####

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>%
  mutate(
    TP_COR_RACA = factor(
      TP_COR_RACA,
      levels = c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), # Valores originais
      labels = c("Não declarado", "Branca", "Preta", "Parda", "
        Amarela", "Indígena", "Não dispõe da informação") # Rótulos
    )
  )

enem_data_ac1$TP_COR_RACA <- relevel(enem_data_ac1$TP_COR_RACA, ref =
  "Indígena")

table(enem_data_ac1$TP_COR_RACA)

```

```

##### Mulher (compara qual gênero obteve maiores notas
em uma prova) #####

enem_data_ac1 <- enem_data_ac1 %>% mutate(mulher = ifelse(TP_SEXO %in
% c("F"), 1, 0) )

table(enem_data_ac1$mulher)
##### regressão #####

# 1. Modelo OLS original
modelo_ols_controles <- lm(
  log(NU_NOTA_MT) ~ q001superior + q002superior + q12superior +
  mulher +
  Q005I + Q006 + municipiosresto + Privada + infra_grupo_6 + TP_COR
  _RACA,
  data = enem_data_ac1
)

summary(modelo_ols_controles)

bptest(modelo_ols_controles)

#Reporte erros padrão robustos (Huber-White) para corrigir inferê
ncias:
robust_se <- vcovHC(modelo_ols_controles, type = "HC1")
modelo_robusto <- coeftest(modelo_ols_controles, vcov = robust_se)

# 3. Mostrar summary com erros robustos
summary(modelo_ols_controles) # Resultados originais (sem robustez)
print(modelo_robusto) # Resultados com erros robustos

##### Urbana e Rural
#####

# 1. Modelo OLS original
modelo_ols_controles <- lm(
  log(NU_NOTA_MT) ~ q001superior + q002superior + q12superior +
  mulher +
  Q005I + Q006 + Urbana + Privada + infra_grupo_6 + TP_COR_RACA,
  data = enem_data_ac1
)

```

```

summary(modelo_ols_controles)

bptest(modelo_ols_controles)

#Reporte erros padrão robustos (Huber-White) para corrigir inferências:
robust_se <- vcovHC(modelo_ols_controles, type = "HC1")
modelo_robusto <- coeftest(modelo_ols_controles, vcov = robust_se)

# 3. Mostrar summary com erros robustos
summary(modelo_ols_controles) # Resultados originais (sem robustez)
print(modelo_robusto)        # Resultados com erros robustos

#####
windowsFonts(Times = windowsFont("Times New Roman"))

```